

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mélytanulás alapú tengelysúlymérő rendszer fejlesztése

DIPLOMATERV

Készítette
Csató Erik Győző

Konzulens
dr. Kóvári Bence

2024. június 2.

Tartalomjegyzék

Kivonat	i
Abstract	ii
1. Bevezetés	1
1.1. Motiváció	1
1.2. Elért eredmények	2
1.3. Dolgozat felépítése	3
2. Specifikáció	4
2.1. Monitoring rendszer	4
2.2. Feladat részletezése	5
2.3. Előzmények	8
3. Irodalom áttekintése	9
3.1. Mélytanulás	9
3.1.1. Neurális hálózatok	11
3.2. BWIM-algoritmusok	13
3.2.1. Ablakdetektálás	13
3.2.2. Sebességbecslés	14
3.2.3. Tengelydetektálás	15
3.2.4. Tengelysúlybecslés	17
3.3. Adathalmaz	18
3.3.1. Vasbeton szerkezetű hidak esetén alkalmas adathalmaz	19
3.3.2. BME-Simulated-I	19
4. Saját megközelítés	23
4.1. BWIM kitekintés	23
4.2. Használt technológiák	24
4.3. Ablakdetektálás	27
4.4. Konvolúciós neurális hálózat alapú tengelydetektálás	28
4.4.1. Motiváció	28
4.4.2. Architektúra	29
4.4.3. Tanítás	31
4.5. Neurális hálózat alapú tengelysúlybecslés	33
4.5.1. Motiváció	33
4.5.2. Architektúra	34
4.5.3. Tanítás	39
5. Elért eredmények	42
5.1. Tengelydetektálás	42

5.1.1.	Lokális maximum alapú tengelydetektálás korlátai	42
5.1.2.	Eredmények összehasonlítása	42
5.2.	Tengelysúlybecslés	45
5.2.1.	Tengelysúly predikciója	46
5.2.2.	Kerekkel kapcsolatos jellemzők és a súlyeloszlás predikciója	47
5.2.3.	További jellemzők predikciója	47
6.	Jövőbeli tervek és összegzés	50
6.1.	Jövőbeli tervek	50
6.2.	Összegzés	50
	Köszönetnyilvánítás	52
	Irodalomjegyzék	53
	Függelék	56
F.1.	Alapfogalmak a mélytanulásban és neurális hálózatokban	56
F.2.	A tanítás során használt kevésbé általános hiperparaméterek	58

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Csató Erik Győző*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2024. június 2.

Csató Erik Győző
hallgató

Kivonat

A forgalmi terhelés figyelő rendszerek alkalmazása a hidak esetében különösen fontos feladat. Az így mért adatok alapján olyan következtetéseket lehet levonni a híd állapotáról, melyek nagy segítséget nyújtanak a hidat karbantartó szakemberek számára. Ezt a funkciót ellátó rendszereket általánosan Bridge Weigh-In-Motion (BWIM) rendszereknek nevezzük. Ezek olyan mérések elvégzésére képesek járművek esetén, mint például a tengelysúly becslése, sebesség becslése, tengelyek számának meghatározása, illetve a tengelyek szenzorsor feletti áthaladásának időpontja.

Az iparban jelenleg olyan megoldások elterjedtek, ahol akusztikus, mágneses szenzorokat használnak vagy kamera alapú járműfelismerést alkalmaznak. Ezek meglehetősen nagy pontossággal tudnak prediktálni a hídon áthaladó járművekről különböző fontos információkat, azonban bővíthetőség és karbantarthatóság szempontjából nem a legjobb megoldások. Vegyük például az úttestbe épített mágneses szenzorokat. Egy ilyen szenzor meghibásodása igen költséges tud lenni, hiszen az eszköz cseréje az útburkolat felbontásával jár és a hídon áthaladó forgalmat is gátolja egy időre. A komáromi Monostori hídon használt megoldás esetén a nyúlásmérő szenzorok a híd trapézbordáin helyezkednek el, ami egy jóval egyszerűbb üzemeltetést és bővíthetőséget biztosít. Korábbi tanulmányaim (BSc szakdolgozat) során újszerű, deep learning módszereket alkalmazó BWIM algoritmusokat implementáltam a nyúlásmérő szenzorok jeleinek feldolgozására. Az eddig elért eredmények megmutatták, hogy a deep learning eszköztára is alkalmazható a területen.

Feladatom egy működő BWIM rendszer különböző komponenseinek vizsgálata, továbbfejlesztése mélytanulás segítségével, továbbá a már korábban elkészült algoritmusokkal való összehasonlítása.

Diplomatervem során egy újszerű neurális háló alapú tengelydetektáló modult sikerült készítenem, illetve egy korábban elkészített tengelysúlybecslő modult volt alkalmam továbbfejleszteni. Ezeket a BME-S1 adathalmaz mellett valós mérési adatokon is sikeresen alkalmaztam.

Abstract

The application of traffic load monitoring systems is particularly important for bridges. Based on the data collected, conclusions can be drawn about the condition of the bridge, which greatly assists maintenance professionals. These systems, commonly known as Bridge Weigh-In-Motion (BWIM) systems, are capable of performing measurements for vehicles, such as estimating axle weights, speed, determining the number of axles, and recording the timing of axle passage.

In the industry, solutions using acoustic or magnetic sensors, as well as camera-based vehicle recognition, are currently widespread. While these methods can predict important information about passing vehicles with considerable accuracy, they may not be the best solutions in terms of scalability and maintainability. Let's take the example of magnetic sensors embedded in the roadway. The failure of such a sensor can be costly, as replacing the device involves disrupting the road surface and temporarily obstructing traffic on the bridge. In the case of the Monostori Bridge in Komárom, a simpler approach has been adopted: strain gauge sensors are placed on the trapezoidal beams of the bridge, providing easier operation and expandability. During previous studies (Bachelor's thesis), I implemented novel BWIM algorithms using deep learning methods to process signals from strain gauge sensors. The results so far have demonstrated that deep learning tools can also be applied effectively in this field.

My task involves examining various components of a functional BWIM system, further developing them using deep learning techniques, and emphasizing a comparison with previously developed algorithms.

During my thesis project, I developed an innovative neural network-based axle detection module and had the opportunity to further enhance a previously developed axle weight estimation module. I successfully applied these modules to both the BME-S1 dataset and real-world measurement data.

1. fejezet

Bevezetés

1.1. Motiváció

Az elmúlt években a járművek felismerésének és osztályozásának területe egyre nagyobb hangsúlyt kapott a forgalomirányítási rendszerek fejlesztésében. Az új generációs szenzorok olyan adatokat gyűjtenek a járművekről, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb közlekedési rendszerek kialakítását és a közlekedési folyamatok jobb ellenőrzését és szabályozását. Az autópályákon található sebességfigyelő rendszerek és a városi forgalomfigyelő kamerák például kritikus csomópontokon/útszakaszokon képesek riasztani, ha rendellenes forgalom alakul ki. Az intelligens forgalomirányítási [1] rendszerek számtalan más területen segítik a biztonságosabb és fenntarthatóbb közlekedés fejlődését.

A hidak esetében a forgalomterhelés folyamatos figyelemmel kísérése különösen fontos, mivel a hidak természetes alátámasztása nem biztosított, így az esetleges meghibásodásuk komoly következményekkel járhat.

A hidak állapotának folyamatos figyelemmel kísérése és az azokon áthaladó járművek monitorozásának jelentősége egyre inkább felértékelődik. Ezen feladatot látják el a Bridge Weigh-In-Motion (BWIM) rendszerek [2]. Ezek a rendszerek a hídon áthaladó járművekről különböző adatokat gyűjtenek, mint például a tengelysúly, sebesség, tengelyek száma és az áthaladás időpontja. Ezen információk ismeretében a szakértők és üzemeltetők olyan modelleket képesek létrehozni, amelyek a hídszerkezet fáradását előre tudják jelezni.

A BWIM rendszerek fontos előnye, hogy olyan információkat szolgáltatnak, amelyek segíthetik a hidak állapotának és azokat érintő terhelés változásainak pontosabb előrejelzését. Azonban az alkalmazott szenzortechnológiát érdemes gondosan kiválasztani, mivel az hatással van az adatok pontosságára és a rendszer karbantartási költségeire.

A BWIM rendszerek működésére két fő megközelítést különböztetünk meg az iparban: a beágyazott és a nem beágyazott szenzorokat. A beágyazott megoldások például mágneses, akusztikus szenzorokat vagy kamera alapú járműfelismerést alkalmaznak. Ezek ugyan nagy pontossággal képesek különböző fontos információkat előre jelezni a hídon áthaladó járművekről, azonban bővíthetőség és karbantarthatóság szempontjából nem a legideálisabb megoldások, ráadásul rendkívül költségesek is. Vegyük például az úttestbe épített mágneses szenzorokat, mint beágyazott megoldást [3]. Ezek a szenzorok közvetlenül érintkeznek a járművekkel méréseik során, így meghibásodásuk esetén igen költséges javításra van szükség, hiszen az eszköz cseréje az útburkolat felbontásával jár, ami pedig ideiglenesen akadályozza a hídon áthaladó forgalmat. A nem beágyazott megoldások, mint amilyen a komáromi Monostori hídon alkalmazott rendszer, nyúlásmérő szenzorokat használnak. A komáromi Monostori hídon alkalmazott módszer nem beágyazott, ezért a nyúlásmérő szenzorok a híd trapézbordáira vannak szerelve. Ez egyszerűbb üzemeltetést és bővíthetőséget eredményez. Emellett ezeknek a szenzoroknak jóval hosszabb az élettartama, mivel kevés-

bé vannak kitéve a hidakat érő káros természeti hatásoknak, és fizikailag sem érintkeznek a járművekkel. A BWIM rendszerekkel foglalkozó kutatások egyre gyakrabban alkalmazzák a mélytanulás módszereit a nyúlásmérő szenzorok jelein. A szakirodalomban számos olyan cikk található, amelyekben ezeket az algoritmusokat sikerrel alkalmazzák a hidak állapotának monitorozásában és a terhelés előrejelzésében [4, 5, 6, 7].

A mélytanuló algoritmusok tanításához nagy méretű felcímkezett adathalmazra van szükség. Számomra ez elérhető is volt, mivel a komáromi Monostori hídon használt szenzorok jelei rendelkezésemre álltak, miután Szinyéri Bence hallgatótársam, illetve a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszékének kutatói korábban egy monitoring rendszert telepítettek a komáromi Monostori hídra, és részletes elemzést végeztek a híd állapotáról [6, 8].

Diplomatervem keretében a BWIM rendszerek két specifikus részfeladatát vizsgáltam, a tengelydetektáló, valamint a tengelysúlymérő algoritmusokat deep learning megoldásokat alkalmazva. Célom az volt, hogy egy új, hatékonyabb megközelítést dolgozzak ki ezen a területen. A gyakorlatban ez a fejlesztés hozzájárulhat a hidak állapotának pontosabb monitorozásához és ezzel a közlekedésbiztonság növeléséhez.

1.2. Elért eredmények

Egy újszerű neurális háló alapú tengelydetektáló modult sikerült készítenem, illetve egy korábban elkészített tengelysúlybecslő modult volt alkalmam továbbfejleszteni. Ezeket a BME-S1 adathalmaz mellett valós mérési adatokon is sikeresen alkalmaztam.

A tengelydetektáló neurális háló a sávonkénti összegjelek, és a sávok külső szélén lévő szenzorok összegjelei alapján végzi a tengelyek azonosítását. Ez a módszer alkalmazható vasbeton hidak esetében is. A szintetikus adathalmazon végzett kísérletek megmutatták, hogy 99.57%-os Recall és 99.08%-os F1-score értékek mellett sikerült azonosítanom tengelyeket zajmentes adatokon, a zajos adatokon ezen értékek rendre 96.59% és 96.87% voltak. A felsorolt eredmények szemléltetik, hogy a neurális háló alapú megközelítések messze felülmúlják a lokális maximum alapú megoldásokban rejlő potenciált. A megoldásomat a komáromi hídon mért valós adatsorokon is teszteltem és a járművek közel 97%-hoz helyes tengelyszámot rendelt.

Az általam továbbfejlesztett tengelysúlybecslő neurális hálózat külön kezeli az egyes szenzorok által mért jeleket. A korábban implementált megoldások a sávonkénti összegjelek, és a sávok külső szélén lévő szenzorok összegjelei alapján végzik tengelysúlybecslést. A BME-S1 adathalmazon mindhárom architektúra nagyon jó eredményeket ért el, azonban egyik sem teljesített jelentősen jobban a többinél. Az általam fejlesztett megoldás előnye a kieső szenzorok esetén mutatkozott meg igazán. A valós adathalmazon végzett méréseim során az AWNN-Single (szenzorok jeleit külön kezeli) és AWNN-Sum (sávonként összegzi a szenzorok jeleit) architektúrákat hasonlítottam össze. A predikciók és a valós értékek közötti átlagos abszolút eltérés az AWNN-Single esetén 4.92%, míg az AWNN-Sum esetében 18.16% volt, amennyiben volt kieső szenzor. Az átlagos előjeles eltérések pedig rendre 0.77% és -17.39% voltak, ami azt jelzi, hogy az AWNN-Single jóval pontosabb becsléseket adott kieső szenzorok mellett.

A dolgozatban bemutatott tengelysúlybecslő neurális hálózat képes különböző jellemzők előrejelzésére is, mint például a tengelyszélességek és a járművek keresztirányú pozíciója. Ezen jellemzők esetében nincs más elérhető megoldás, amellyel összehasonlíthatnám az eredményeimet, azonban a BME-S1 adathalmazon nagyon jól teljesítettek ezek a modellek.

1.3. Dolgozat felépítése

Ebben a fejezetben részletesen bemutatom, hogy milyen területeken dolgoztam a diplomatervem írása során, valamint azt, hogy mi volt a motivációm, amiért ezt a témát választottam. A 2. fejezetben a komáromi Monostori hídon példázva ismertetem a monitoring rendszer működését. Ez azért fontos, mert az általam használt adatokat e híd szenzorai rögzítették, illetve a híd paramétereivel felkonfigurált szimulációk eredményezték. A 3. fejezetben részletesen kifejtem a munkám elméleti hátterét, beleértve a neurális hálózatokat és különböző típusaikat. Emellett tisztázom a mélytanulás fogalmát, valamint ennek helyét a mesterséges intelligencia terén. A 4. fejezetben részletesen ismertetem az általam implementált tengelydetektáló, illetve tengelysúlybecslő modelleket, valamint az ezek elkészítése során alkalmazott technológiákat. Az 5. fejezetben pedig kiértékelem az elkészült modellek teljesítményét, összehasonlítva már korábban implementált megoldásokkal. Végül, a munkám összefoglalása a 6. fejezetben található, ahol beszélek a kutatás lehetséges folytatásáról és a jövőbeli célkitűzéseimről.

2. fejezet

Specifikáció

2.1. Monitoring rendszer

Kutatásaim alkalmazása valós körülmények között a komáromi Monostori hídon történik. A BME Építőmérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszékének kutatói alakítottak ki egy monitoring rendszert a hídon, ami típusa szerint egy acélszerkezetű ortotróp hídpálya [8]. A fejezet további részében a nyúlásmérő szenzorok elhelyezkedését és működését fejtem ki a komáromi Monostori híd esetében, mivel ezek az eszközök biztosítják a neurális hálózatom számára a bemeneti adatokat.

A nyúlásmérő szenzorok a hidak alján elhelyezkedő trapézbordákon találhatóak, ahogy a 2.1 ábra is mutatja. Az egy keresztmetszetben elhelyezkedő szenzorokat szenzorsornak nevezzük. A Monostori hídon két keresztmetszetben egy-egy szenzorsor található, melyek egymástól 6 méter távolságra vannak elhelyezve. A szenzorsorok a híd kereszttartóinak vonalában találhatóak, ahogyan azt a 2.2 ábra is mutatja. A trapézbordák a híd hosszirányban való tartását szolgálják, míg a kereszttartók a híd keresztirányú tartásáért felelősek, és három méter távolságra vannak egymástól elhelyezve.

A szenzorok a két különböző keresztmetszetben vannak jelen a hídon. Ezeket fő- és támogató szenzorsornak nevezzük. A fő szenzorsorban 16, míg a támogató szenzorsorban 10 szenzor található. Amikor a gépjárművek áthaladnak a hídon, a trapézborákban feszültség keletkezik. A mérés célja ezen feszültségértékek monitorozása a nyúlásmérő szenzorok segítségével.

A 2.1 táblázatban a hídra szerelt szenzorok elhelyezkedése látható. A szenzorok keresztirányú pozíciója megadja, hogy az adott szenzor milyen távolságra helyezkedik el a híd hosszirányú szimmetriatengelyétől. Pozíciójuk alapján a negatív tartományban szereplő szenzorok a híd bal oldalán találhatóak, míg a pozitív tartományban lévők a híd jobb oldalán találhatóak. Fontos megjegyezni, hogy a híd bal és jobb oldalának meghatározása Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatot veszi alapul. Így hazánk felől nézve a híd bal sávja a negatív, míg jobb sávja a pozitív tartománynak felel meg. A táblázatban továbbá feltüntetésre került, hogy az azonos szenzorsorban elhelyezkedő szomszédos szenzorok egymástól 60-60 cm távolságra találhatóak [9].

Mellékeltem még egy ábrát, hogy a szenzorok működése, illetve elhelyezkedése még egyértelműbb legyen. Továbbá néhány példán szeretném bemutatni, hogy a szenzorok által mért jeleket hogyan kell értelmezni.

A 2.3 ábra a Monostori hidat mutatja oldalnézetből és látható a fő, illetve mellék szenzorsor elhelyezkedése. A 2.5 ábrán bemutatom a szenzorok által mért jeleket, ahol a szenzorok 100 Hz-es mintavételezési frekvenciával működnek. Ez azt jelenti, hogy egy 20 m/s sebességgel haladó jármű esetén minden 0,2 méterrel, azaz 20 centiméterenként rögzítésre kerül egy-egy mintavétel.

2.1. ábra. Szenzorok elhelyezkedése a trapézbordákon hosszanti irányban a hídon.

A 2.4 ábra egy közlekedési szituáció szemléltetésére szolgál hídon. Az adott sáv alatt elhelyezkedő szenzorok által mért jelek ebben az esetben összegezve vannak, melyek alapján a tengelyek szenzorsorok feletti áthaladási időpontja megállapítható. A tengelyek lokációját piros szaggatott vonallal vannak szemléltetve. Ezen ábrán nem látszik az ellentétes sáv forgalma, de érdemes megjegyezni, hogy az egyik sávban áthaladó jármű a másik sávban is gerjeszt megnyúlást, de kisebb mértékűt.

A 2.5 ábrán megfigyelhető megnyúlásváltozások arra engednek következtetni, hogy egy 4 tengelyes jármű haladt át a hídon. Látszik, hogy a kerekei a T10 és a T13 szenzor trapézbordáihoz közel haladtak el, miután ezen szenzorok méréseinel figyelhető meg a legnagyobb megnyúlások. Továbbá valamiféle "zaj" is látható a jelekben, ez leginkább más járművek által keltett dinamikus hatások, illetve a külső környezeti tényezők eredményeként áll elő. Külső környezeti hatások közé tartoznak például a szellőkések vagy a hőmérséklet ingadozása.

2.2. Feladat részletezése

A feladatkiírás alapján a következő teendőim voltak a diplomaterv során:

1. **Elemesse a témában fellelhető szakirodalmat.** Egy külön fejezetet (3. fejezet) szántam a mélytanulás bemutatására, illetve az ezen a területen fellelhető BWIM megoldások áttekintésére.

2.2. ábra. A Monostori híd szerkezetének egy keresztmetszeti rajza. Az ábrán kinagyítottunk egy trapézbordát és jól látszik, hogy hova vannak a nyúlásmérő szenzorok felszerelve.[9]

2.3. ábra. Az ábrán a két szenzorsor hídon való elhelyezkedését láthatjuk oldalnézetből. [10]

- A rendszer bővítése egy mélytanulás alapú algoritmussal.** Feladatom során a BWIM rendszerek két specifikus részfeladatát vizsgáltam, a tengelydetektáló, valamint a tengelysúlymérő algoritmusokat, így a meglévő rendszer két moduljával is

Szenzor keresztirányú pozíciója (m)	Fő szenzorsorban található szenzorok elnevezései	Támogató szenzorsorban található szenzorok elnevezései
-4,5	T1	T201
-3,9	T2	T202
-3,3	T3	T203
-2,7	T4	T204
-2,1	T5	T205
-1,5	T6	-
-0,9	T7	-
-0,3	T8	-
0,3	T9	-
0,9	T10	-
1,5	T11	-
2,1	T12	T212
2,7	T13	T213
3,3	T14	T214
3,9	T15	T215
4,5	T16	T216

2.1. táblázat. Szenzorpárok nevei és keresztirányú pozíciói

2.4. ábra. Egy sáv szenzorai által mért jelek összege egy közlekedési szituáció alkalmával.

volt alkalmam foglalkozni. Továbbá az általam továbbfejlesztett tengelysúlybecslő a jármű más fontos paramétereit is képes meghatározni a szenzorok által mért megnyúlásváltozásokból. Ezen új paraméterek a tengelyek bal- és jobboldali súlyeloszlása, tengelyek szélessége, kerekek szélessége, kerekek úttestre való felfekvése valamint a jármű keresztirányú pozíciója.

- Korábbi megoldásokkal való összehasonlítás.** Az említett komponensek korábbi megoldásai rendelkezésemre álltak, ezáltal lehetőségem volt az általam implementált új megoldásokkal összevetni azokat.
- A tengelysúlymérő rendszer nagy adathalmazon is képes legyen a korábban előállt valós adatsorokat feldolgozni.** A különböző modulok csővezetékbe (pipeline) szervezése miatt nagy mennyiségű valós adat feldolgozása is lehetséges robusztus módon. Emellett lehetőség van több különböző konfigurációval egymás után tanítani az implementált neurális hálózatokat. Ezáltal egyszerre több modellt is sikeresen taníthattam, hatékonyabban kihasználva az elérhető erőforrásokat. Az új modellek így gyorsabban fejleszthetők és finomíthatók.

2.5. ábra. Egy pár másodperces részlet a T1-T16 nyúlásmérő szenzorok által mért adatok közül.

2.3. Előzmények

Korábban a szakdolgozatom [10] és egy Szinyéri Bencével közös TDK dolgozatunk [11] során is foglalkoztam a témakörrel. A tavaly (2023) megrendezett TDK konferencia neurális hálózatok szekciójában első helyezést ért el a dolgozatunk.

3. fejezet

Irodalom áttekintése

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a mélytanulás kifejezések egyre inkább elterjedtek a különböző területeken. Jelentésük és alkalmazásuk azonban gyakran összemósodik, ami nehézséget okoz megkülönböztetésükben. Ebben a fejezetben szeretném tisztázni ezeket a fogalmakat, és bemutatni a munkám során alkalmazott neurális hálózat alapú megközelítés tudományos hátterét.

Kezdetben rövid áttekintést nyújtok a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és mélytanulás fogalmáról, hangsúlyozva ezek egymáshoz való viszonyát. Majd kitérek a neurális hálózatok fogalmára. Ezen architektúrák felépítését, használatát és lehetőségeit fontos körüljárni, miután ezek alkotják a dolgozatom során bemutatott megoldásom gerincét.

Ezen túlmenően tárgyalom a Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) algoritmusokat, amelyek kutatásom kulcsfontosságú összetevői. A BWIM-algoritmusok a hidakról gyűjtött adatokat használják fel a hídszerkezet állapotának becslésére és a járműterhelések értékelésére. Ebben a fejezetben kitérek BWIM-algoritmusok moduljainak bemutatására és az iparban jelenleg használt megközelítésekre, melyek közt neurális hálózat alapú technikák is szerepelnek.

3.1. Mélytanulás

Az utóbbi években a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a mélytanulás kifejezések egyre nagyobb figyelmet kaptak, gyakran használják egymás helyett, de különböző jelentésekkel és alkalmazásokkal. Fontos tisztázni ezeket a különbségeket, hogy megértsük jelentőségüket különböző területeken. A megoldásaim során bemutatott mélytanulás alapú megoldások megértése szempontjából is célszerű az említett fogalmak szétválasztása.

- **Mesterséges Intelligencia** (angolul: Artificial Intelligence - AI): Az AI a gépek által mutatott intelligens viselkedés legáltalánosabb fogalma. Magában foglalja az emberi intelligencia folyamatainak számítógépes rendszerek általi szimulációját. Az AI rendszerek olyan feladatokat képesek ellátni, amelyek általában emberi intelligenciát igényelnek, például problémamegoldást, természetes nyelv megértését, mintázatfelismerést vagy például a különböző gyártásban használt robotok, amelyek egy kijelölt feladat ellátására szolgálnak.
- **Gépi Tanulás** (angolul: Machine Learning - ML): Az ML az AI egy részhalmaza, amely az algoritmusok fejlesztésére összpontosít, hogy a számítógépek tanuljanak az adatokból, és előrejelzéseket vagy döntéseket hozzanak természetesen emberi beavatkozás nélkül. Itt a fejlesztők már nem kifejezetten meghatározott feladatokra programozzák őket, mint a korábban említett gyártásban használt robotot. Az ML algoritmusok korábbi tapasztalatokból (azaz adatokból) tanulnak, ezzel idővel javít-

va teljesítményüket. Az ML algoritmusokat három fő kategóriába sorolják. Felügyelt tanulásnak nevezzük, amikor az algoritmus címkézett adatokból¹ tanul, előrejelzéseket vagy döntéseket hozva a korábbi példák alapján. Felügyelet nélküli tanulásnak azt nevezzük, amikor az algoritmus címkézetlen adatokból tanul, rejtett mintázatok vagy struktúrákat keresve az adatokban. A megerősítéses tanulás során pedig az algoritmus interakcióba lép a környezettel (legyen az valós vagy szimulált), és ezen interakciók révén, jutalom vagy büntetés formájában kapott visszajelzések alapján tanul.

- Mélytanulás (angolul: Deep Learning - DL): A DL az ML egy részhalmaza, és az emberi agy szerkezetét és működését hivatott modellezni, különösen abból a célból, hogy nagy mennyiségű címkézetlen adatokból tanuljon. A DL algoritmusok magas szintű absztrakciókat igyekeznek feltárni az adatokból, többszörös nemlineáris transzformációk (például: aktivációs függvények) alkalmazásával. Mélytanulás során mesterséges neurális hálózatokat használunk, amelyek több rétegből állnak és ebből jön a "mély" elnevezés. A neurális hálózatok képesek automatikusan megtanulni a jellemzőket és összefüggéseket az adatokból, és lenyűgöző sikereket értek el olyan feladatokban, mint például a képfelismerés, a természetes nyelvfeldolgozás és még sok más területen.

3.1. ábra. Artificial Intelligence (magyarul: mesterséges intelligencia), Machine Learning (magyarul: gépi tanulás) és a Deep Learning (magyarul: mélytanulás) viszonya [10]

A továbbiakban a mélytanulás adta lehetőségeket vizsgálom, miután a dolgozatban bemutatott megoldásaim során is ezt a megközelítést használom. A mélytanulás [12] célja

¹A címkézett adat olyan adat, amelyhez hozzá van rendelve egy vagy több címke, például képfelismerési problémáknál a képekhez tartozó címkék, mint "kutya" vagy "macska". Ezek az adatok segítenek a gépi tanulási algoritmusoknak megtanulni az adatok jellemzőit vagy tulajdonságait, és összekapcsolni azokat a megfelelő címkékkel vagy kategóriákkal.

tehát az emberi döntéshozó képesség modellezése egy adott feladat megoldásában. Ebben az esetben már nincs szüksége a modellnek olyan "kapaszkodókra", amelyre a modellnek figyelnie kellene a tanulás során; elég a bemeneteket és a hozzájuk tartozó kimeneteket biztosítani számára. A rendszer saját maga fogja kinyerni a fontos jellemzőket a tanulási folyamat során, és a későbbiekben már képes lesz egy korábban nem látott bemenethez helyes kimenetet párosítani. Fontos kihangsúlyozni, hogy a jellemzőket a modell saját maga nyeri ki az adatokból, hiszen a gépi tanulás esetén a jellemzőket a fejlesztők adják meg a modellnek.

3.1.1. Neurális hálózatok

A neurális hálózatok alkotják a mélytanulás gerincét, lehetővé téve a gépek számára, hogy komplex mintákat és reprezentációkat tanuljanak az adatokból. A nagy mennyiségű adatból történő automatikus tanulásra való képességükkel a neurális hálózatok sok különböző területet forradalmasítottak, és jelentős iparágak egészét érintő innovációkat mozgatnak.

A neurális hálózat kifejezéssel a biológiában is találkozhatunk [10]. A név onnan ered, hogy az informatikában használt mesterséges neurális hálózatokat az emberi agy felépítése ihlette. A neurális hálózatok legfontosabb építőelemei a neuronok. Ezeket tekintjük hasonló feldolgozóelemeknek, mint ahogyan az agyban is működnek. A továbbiakban egy rövid biológiai példán keresztül mutatom be a jelenséget, hogy érthető párhuzamot tudjak vonni a biológiában és a mély tanulásban használt neuron működése között². A későbbiekben biológiai, illetve mesterséges neuronként hivatkozok a két fogalomra.

Az idegrendszert a külvilágból és a test belsejéből elektromos jelként terjedő ingerek/információk, hozzák ingerületbe. Tehát egy neuron a bemeneti jelekhez más neuronoktól jut hozzá az idegrostjain (angolul: dendrite) keresztül. Hasonlóan az informatikában használatos mesterséges neuronok is más neuronokkal vannak összeköttetésben, melyek bemeneti információkat biztosítanak számukra (ebben az esetben ingerek helyett tekintsünk numerikus adatként a bemenetekre).

A biológiai neuron szinapszissal áll kapcsolatban más neuronokkal, ezeken keresztül áramlik az információ közöttük. Egy bizonyos ingerre bizonyos neuron láncolatok jönnek ingerületbe ezzel lehetővé téve a különböző információk megkülönböztetését. A mesterséges neuronok közötti kapcsolatokat súlyoknak nevezzük, tudniillik ezek adják meg az egyes bemeneti neuronok jelentőségét, befolyását a kimeneti adatra.

A biológiai neuronok esetében a sejtmag (angolul: nucleus) felelős a kimeneti információ előállításáért, majd ezek továbbításáért a következő neuronoknak az axonon (egyetlen axon tartozik minden neuronhoz, amely az ingerületeket az adott neuronból kivezeti) keresztül. A mesterséges neuron összegzi a bemeneteket, majd egy aktivációs függvény skálazza át az adatokat és küldi tovább a kimenetre, ami egy következő neuronnak továbbítja azokat.

A neurális hálózatok egymással összekapcsolt csomópontokból, más néven mesterséges neuronokból állnak, amelyek rétegekbe vannak szervezve. A neurális hálózatok rétegeinek három fő típusa a következő:

- **Bemeneti réteg:** A bemeneti réteg fogadja a kezdeti adatokat vagy jellemzőket, és továbbítja azokat a következő rétegeknek.
- **Rejtett réteg:** A rejtett rétegek a bemeneti és kimeneti rétegek között helyezkednek el. Nemlineáris transzformációkat hajtanak végre a bemeneti adatokon, lehetővé téve a hálózat számára, hogy összetett mintákat és reprezentációkat tanuljon. A hálózatokban történő komplex számítási feladatokért tehát a rejtett rétegek felelősek.

²<https://medium.com/machine-learning-and-math/deep-learning-and-chain-rule-of-calculus-80896a1e91f9>

3.2. ábra. A biológiai neuron (idegsejt) és a mesterséges neuron felépítése [10]

- **Kimeneti réteg:** A kimeneti réteg a rejtett rétegek által végrehajtott transzformációk alapján állítja elő a hálózat végső kimenetét.

Az aktivációs függvények nemlinearitást visznek a neurális hálózatba, lehetővé téve számára az összetett függvények tanulását és közelítését. A leggyakrabban használt aktivációs függvények közé tartozik a ReLU, a Sigmoid és a Tanh (tangens hiperbolikus).

- **ReLU:** $f(x) = \max(0, x)$
- **Sigmoid:** $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- **Tanh:** $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

A neurális hálózatok optimalizálásáért felelős algoritmusokat, például a gradiens süllyedés és annak változatai segítségével képzik. A képzés során a hálózat megtanul minimalizálni egy veszteségfüggvényt, amely a megjósolt kimenet és a tényleges kimenet közötti különbséget méri. A hálózat súlyait és bias értékeit³ iteratív módon úgy állítjuk be, hogy minimalizáljuk ezt a veszteségfüggvényt.

A neurális hálózatokat a feladatok széles skáláján alkalmazzák sikeresen, többek között:

- Képosztályozás
- Objektum felismerés
- Természetes nyelvi feldolgozás
- Beszédfelismerés
- Idősorok előrejelzése

³A bias értékek olyan paraméterek a neurális hálózatokban, amelyeket az aktiválási függvény alkalmazása előtt hozzáadnak az egyes neuronok bemeneteinek súlyozott összegéhez. Ezt az eredmény ellensúlyozására használják. Segít a modelleknek az aktivációs függvények pozitív vagy negatív irányba történő eltolásában.

3.2. BWIM-algoritmusok

A BWIM rendszerekben használt szenzorok típusai változatosságot mutatnak. Nyúlásmérő (strain) [13], gyorsulásmérő (acceleration) [5], vibrációmérő (vibration) [14], optikai alapú (fiber-optic) [15] és nyírás mérő (shear strain) [16] szenzorokat is használnak. Ezek mellett még meg kell említeni, hogy egyes rendszerek kameraképek [17] adatait használják. A szenzoros háttér erősen befolyásolja az egyes részfeladatok megoldásához szükséges algoritmusok komplexitását. Bizonyos részfeladatok megoldása céljából telepített szenzorokkal az algoritmusok bonyolultsága jelentősen redukálható, azonban a szenzorok számának növekedésével nyilván a rendszer költsége is növekszik. A korábban bemutatott monitoring rendszernek megfelelően ebben a fejezetben a nyúlásmérő bélyegek adatain alapuló megoldásokkal fókuszban tárgyalom az irodalmat, de egyéb megoldásokra is kitérek. Ebben az alfejezetben az algoritmusokat a részfeladatok szerint csoportosítva mutatom be, melyeket munkám során Szinyéri Bence hallgatótársammal csővezetékbe⁴ (angolul: pipeline) szerveztünk. A csővezeték felépítése a 3.3 ábrán látható.

3.3. ábra. BWIM-algoritmusok csővezetékbe szervezve

3.2.1. Ablakdetektálás

Ahhoz, hogy további számítások legyenek elvégezhetőek a szenzorok által kinyert adatokból, azonosítani kell, hogy egy adott jármű mikor haladt el a szenzorsorok felett. Erre azért van szükség, mert a szenzorsor feletti áthaladás időablakában tapasztalhatóak a legnagyobb megnyúlásváltozások a híd szerkezetében, és ezen részletei a mért jelnek a legfontosabbak.

Jelenleg olyan megoldások terjedtek el a korábban említett feladat megoldására, mint a kameraalapú járműfelismerés [17], nyúlásmérő szenzorok [18], illetve gyorsulásmérő szenzorok [5] használata. A forgalomfigyelő kamerák segítségével komplexebb forgalmi szituációk (mint például sávok közötti áthaladás egy előzésnél) is kezelhetővé tehetőek [17]. Emellett a kameraképek segítségével akár a járművek rendszámát is le lehet olvasni, amennyiben

⁴Az informatikában a csővezeték egymással összekapcsolt feldolgozóelemek sorozata, ahol az egyik elem kimenete a következő elem bemenete. A csővezetékeket az adatok szakaszos, hatékony feldolgozására használják, gyakran a párhuzamosság elérése és a teljesítmény javítása érdekében.

szükséges. Azonban pusztán a kameraképből a tengelyek terhelésére következtetni nem lehet, ezért a kamerát általában csak kiegészítő eszközként használják más szenzorok mérései (esetemben a nyúlásmérő) mellett. Léteznek olyan módszerek, amik esetében a kamerák csupán a tanító adatsor felvételéig maradnak a hídon, amíg a BWIM rendszer nem működik az elvárásoknak megfelelően [4, 14]. Ezeket a megoldásokat a későbbiekben a 3.3 fejezetben részletesen tárgyalom.

Megoldást jelenthet a feladatra még az úgynevezett NMS (Non-Maximum Suppression) megközelítés használata [18]. Az NMS algoritmus gyakran alkalmazott az objektumdetektálás [19] területén, ebben az esetben a hídon elhelyezett nyúlásmérő szenzorok jeleiből gépjármű ablakok kinyerésére. Az algoritmus először bizonyos konvolúciós filterek (cascade filtering) és lokális szélsőérték-kereső algoritmusok alkalmazásával naiv módon kinyer a jelből járműablakokat. Ezek a jármű ablakok azonban még tartalmazhatnak olyan eseteket, amelyek valójában egymáshoz közel haladó járművek (close-range following vehicles, CRFVs), csak az algoritmus egyszerűsége okán ezeket egy járműnek vette. A [18] cikkben neurális hálózatokat és az NMS algoritmust alkalmazzák az egymáshoz közel haladó járművek szétválasztására. A folyamat a 3.4 ábrán van szemléltetve. A korábban egy járműként meghatározott ablak időintervallumában lettek keretek kiszámítva. Egy-egy keret egy-egy járműablak detekcióját mutatja bizonyos konfidenciával, aminek kiszámítása egy neurális háló segítségével történik. A keretek ezek után úgy lettek kiválasztva, hogy konfidenciájuk kombinációja maximális legyen, és ne fedjék át egymást. A kiválasztott keretek lettek a már szétválasztott járművek ablakai, a többi keret eltávolításra került.

3.4. ábra. A grafikonokon egy-egy CRFV eset látható a [18] cikkből. Az egyes járműdetekciók konfidenciája a keretek sarkában látható. A legmagasabb konfidenciájú, át nem fedő keretek lettek kiválasztva a járművek ablakainak, ahogyan az látható.

3.2.2. Sebességbecslés

A sebességbecslő modul kiemelten fontos része a BWIM rendszereknek. Célja, hogy pontosan becsülje meg a járművek sebességét, mely információ nélkülözhetetlen az áthaladó járművek tengelysúlyának pontos meghatározásához és a hídfelület károsodásainak felméréséhez.

A sebességbecslés általában a járművek áthaladási idejének és a hídfelületen érzékelt dinamikus erőknek az elemzésével működik. Ennek során többféle módszert alkalmaz, például szenzorokat vagy kamera alapú rendszereket, hogy pontosan mérje a járművek sebességét. A szenzorok a járművek által okozott megnyúlsváltozásokat érzékelik, míg a

kamera alapú rendszerek képfeldolgozási technikákat használnak a járművek áthaladási idejének pontos meghatározására és így a sebességük számítására. Miután a Monostori hídon nyúlásmérő szenzorok állnak rendelkezésre fontos hozzátenni, hogy a korábban ismertetett másodlagos vagy támogató szenzorsor telepítése ezen modul esetében játszik nagy szerepet. A továbbiakban néhány jelenleg használt megközelítést szeretnék bemutatni, melyek Szinyéri Bence diplomatervében [20] jóval részletesebben kerülnek kifejtésre.

A legtöbb sebességkinyerő módszer használja a másodlagos szenzorsor által szolgáltatott adatokat is [21, 22, 23, 24]. A két szenzorsorban mért jeleknek általában hasonló formájuk van. Ennek következtében kiszámítható a két szenzorsor közötti áthaladás időkülönbségé. Az időkülönbség megadja, hogy mennyi idő alatt tette meg a jármű a két szenzorsor közötti 6 méteres távolságot. Ebből az adatból könnyen kiszámítható az átlagsebesség a távolság és az időkülönbség hányadosaként.

A legtöbb módszer a két szenzorsor adatainak összehasonlítását a jelekben megfigyelhető lokális szélsőértékek pozíciói alapján végzi, ezt mutatja be a 3.5 ábra. A lokális maximumok pozícióinak és a tengelypozíciók időbélyegeinek meghatározása összefügg, így a sebesség meghatározása gyakran azt jelenti, hogy detektáljuk, mikor haladtak át a jármű tengelyei a két szenzorsoron, és az időeltolásokból egy átlagolt értéket veszünk az időeltoláshoz.

3.5. ábra. Az ábrákon az látható, hogy a lokális maximum (bal) és a tengely alapú (jobb) oldali esetben mely pontokat kell összeegyeztetni a két keresztmetszetben, hogy a Δt időkülönbséget ki tudjuk számolni. [11]

Dolgozatom során a Szinyéri Bence által bemutatott mélytanulás alapú sebességbecslő [11] megoldást alkalmaztam.

3.2.3. Tengelydetektálás

A tengelydetektálás vonatkozhat az áthaladó jármű tengelyeinek számának megállapítására vagy a tengelyek fő szenzorsor feletti áthaladásának időbélyegeinek meghatározására is (így az egymástól vett távolságuk is megállapítható). Természetesen az utóbb említett folyamat komplexebb, de a tengelysúlyok kiszámításához erre van szükség, valamint ennek a feladatnak a megoldásából a tengelyszám is származtatható.

A tengelydetektálás szempontjából nem mindegy a híd szerkezete. A hidak szerkezetük alapján több csoportba is sorolhatóak. A közúti hidak szempontjából lényegesek az ortotróp acélpályával és a vasbeton szerkezettel rendelkező hidak. A két híd típus esetében

a tengelydetektálás feladata más komplexitású. Az ortotróp acélpályás hidak esetében a különböző típusú szenzorok által mért jelekben lokális szélsőértékek formájában jelennek meg általában a hídon áthaladó járművek tengelyei. A vasbeton szerkezetű hidak esetében ez nem ennyire triviális feladat. Vannak olyan komplex szituációk, ahol kettő (tandem) vagy esetenként három (tridem) tengely nagyon közel helyezkedik el egymáshoz, ahogy a 3.6 ábrán is látható. Vasbeton szerkezetű hidak és kizárólag nyúlásmérő szenzorok használata esetén ezek megtalálása komplex feladattá válhat. A 3.7 ábra megmutatja, hogy az ilyen esetekben a tengelyek áthaladása a szenzorsor felett nem implikálja a jelben mérhető lokális maximumokat, tehát összetettebb algoritmusokra van szükség, hogy ezen helyzetek is kezelhetőek legyenek a tengelydetektálásnál.

3.6. ábra. Az ábrán egy nyerges vontató látható. A rajta elhelyezkedő tridem tengelycsoport pirossal bekeretezve látható.

3.7. ábra. Az grafikonok a [25] cikkből származnak, rajtuk az látható, hogy vasbeton szerkezetű hidakon nem minden tengely áthaladása jár együtt lokális maximumokkal.

Megoldást jelenthet a bemeneti jel második deriváltjának [26] vizsgálata. Ez a módszer azonban érzékeny a már korábban is említett zajra [5], illetve érzékeny lehet a másik sávban elhaladó jármű által gerjesztett nyúlásra. A zajszűrő megoldások kidolgozása ilyen esetben szükséges.

További tengelyszámbebecslésre használt algoritmus a Virtual Axle Method (virtuális tengely módszer) [27, 28]. Ez a megoldás egyszerre oldja meg a tengelysúlyok bebecslését és a tengelyek detektálását. Az algoritmusnak bemeneti adatként szüksége van a jármű sebességére, így a tengelydetektálás ebben az esetben függ a sebességbecslőtől. A módszer úgy működik, hogy feltételezzük, hogy a járműnek számos, hosszirányban egyenletesen elosztott virtuális tengelye van, amelyek lefedik a jármű teljes hosszának intervallumát. A módszerben a virtuális tengely arra utal, hogy nyilván vannak virtuális tengelyek, amikre az algoritmus nulla közeli tömeget ad eredményül, és ezek hosszirányában a valós járművön nyilván nincsenek. A megközelítés a Moses-algoritmuson alapul, ami a dolgozatban később kerül kifejtésre.

Gyakran alkalmazzák a Continuous Wavelet Transform (CWT) eszközön alapuló megközelítést, mely hatékony megoldást nyújt az akusztikus és vizuális jelek elemzésére. Korábbi tanulmányok már igazolták hatékonyságát tengelydetektálásban [5, 25]. A [5] cikkben a wavelet-transzformált jelek további elemzésre kerülnek egy neurális hálózat segítségével, amely binárisan osztályozza a bemeneti jeleket, hogy egy adott időpillanatban (ami valójában egy mintavételnyi nagyon rövid időszakasz) haladt-e át tengely a fő keresztmetszetben. Azonban a wavelet alapú eljárások hátránya lehet, hogy a paraméterek nagy számát kell hidanként újra konfigurálni, ami nehezítheti a tesztelést. A különböző hidakra különböző wavelet kiválasztása működhet például, aminek megtalálása hosszadalmas folyamat lehet.

A jelek frekvencia-idő tartományának analízise során leggyakrabban a Short Time Fourier Transform (STFT), illetve a CWT módszert választják [5]. Az STFT rögzített ablakkal rendelkezik, így bizonyos frekvenciájú tartományokban már kevésbé működőképes. Ezzel szemben a CWT alkalmazkodó ablakmérettel számol, így lehetővé teszi a jobb idő-, és a jobb frekvenciatartománybeli lokalizációt. Ez a rugalmasság gyakran alkalmassá teszi a CWT-t komplex jelek elemzésére.

A [4] cikkben neurális hálózatot használtak a tengelyek detekciója céljából. A tengelyeket 0,354 méter átlagos abszolút hibával (MAE) találja meg, míg az négyzetes hibák átlagának gyöke (RMSE) 0,693 méter volt. Ez a megoldás az előző fejezetben említett neurális hálózat alapú sebességbecslő megoldással együtt jelent meg.

Az általam fejlesztett tengelydetektáló neurális hálózatot a 4.4. fejezetben mutatom be. A megoldásom elsősorban a [5] cikk megoldását fejleszti tovább.

3.2.4. Tengelysúlybecslés

Az első kizárólag nyúlásmérő szenzorok jelein alapuló tengelysúlybecslésre használt algoritmus, az úgynevezett Moses-algoritmus [29] volt. Egy matematikai modellt alkalmaz a szenzorok által mért jelek és a tengelyterhelések közötti kapcsolat leírására, figyelembe véve a híd és a jármű dinamikus viselkedését. Ez az algoritmus azonban érzékeny a pontatlan sebességbecslésekre és tengelydetektálásokra, amelyek gyakran előfordulnak valós környezetben. Emiatt a neurális hálózat alapú megoldások, amelyek képesek kezelni ezeket a zajos adatokat, egyre inkább előtérbe kerülnek a Moses-algoritmus helyett.

Azóta számos algoritmust fejlesztettek ki, amelyek az eredeti Moses-algoritmusra épülnek. Az elmúlt években a mélytanulás elterjedésével számos új, neurális hálózatokra épülő módszer látott napvilágot. A felsorolt megközelítések részletesebben kifejtésre kerülnek Szinyéri Bence hallgatótársam diplomatervében [20], miután az ő munkájára támaszkodtam a tengelysúlybecslő modul továbbfejlesztésekor.

A Moses-algoritmus további fejlesztései még más paramétereket is figyelembe vehetnek a jobb közelítés érdekében, például a keresztirányú pozíció [30, 31]. A korábbiakban a problémát egysávos példákkal szemléltettem, de a szakirodalomban vannak olyan publikációk is, amikor a problémát több sávban mozgó járművekre is sikeresen megoldották, bár ilyen esetekben általában romlik a pontosság [21]. Carraro és társai [13] összehasonlítást végzett olyan statikus algoritmusokról, amelyek nem használnak mélytanulási eszközöket [31, 32, 33, 34, 35].

A BWIM rendszerekben is szoktak alkalmazni neurális hálózatokon alapuló tengelysúlybecslő megoldásokat [4, 7, 36]. Ezek a rendszerek azért előnyösek, mert a pontatlan sebességbecslés és tengelydetektálás figyelembe vehető a tanulási folyamat során a zajos sebesség- és tengelypozíció információkkal való tanítással. Korábban sikerült megmutatni, hogy az ilyen zajos tanításon alapuló neurális hálóval jobb eredmények érhetők el, mint a Moses-algoritmussal [37], mivel a Moses-algoritmus érzékenyebb ezekre a hibákra.

A neurális háló alapú megoldások közül a BwimNet [7] nevű megoldást is érdemes megemlíteni. Szinyéri Bence diplomaterve [20] keretein belül részletesen tárgyalja ezt. Továbbá Bence korábban csinált egy saját neurális hálózaton alapuló megközelítést [38]. A jelenlegi BWIM-rendszerünkben a Moses-algoritmus mellett ennek segítségével tudunk tengelysúlyt becsülni, továbbá a tengelysúlybecslő modul továbbfejlesztésénél én is ebből indultam ki. Dolgozatomban a 4. fejezetben belül térek ki az architektúra sajátosságaira.

A BwimNet az úgynevezett Physics Informed Neural Network⁵ megközelítést alkalmazza. A módszer lényege, hogy a jármű paramétereit úgy állapítjuk meg, hogy minimalizáljuk a szimulált és a mért jelek közötti különbséget. A PINN lehetővé teszi, hogy a rendszer valós jeleken is tanuljon, és az autoencoder hálózatokhoz hasonlóan egy ismert látens vektort használ a járműparaméterek reprezentálására. A decoder rész egy előre meghatározott, a szimulációt implementáló megoldást tartalmaz, és a hibát visszaterjeszti a szimulációs algoritmushoz, ami lehetővé teszi a további finomhangolást és javítást.

A dolgozat készítése során az "A deep learning-based BWIM system of a cable-stayed bridge" [38] cikket vettem alapul. Én ezt a megoldást kívánom átültetni és továbbfejleszteni, általánosságban a jármű forgalmat lebonyolító különféle acélpályás és vasbeton szerkezetű hidakra.

3.3. Adathalmaz

A mesterséges intelligencia algoritmusok esetén egy tanító adathalmazra lehet szükség. A különböző hidak esetében pedig dedikált adathalmazra lehet szükség. A címkézést különböző kutatócsoportok különböző módszerekkel végzik el. A feladat során nyilván az adatok felcímkézése lehet nehézkes, mivel nyers jelet a monitoring rendszer nagy mennyiségben hozzáférhetővé tesz. Ebben a fejezetben először különböző adathalmaz címkézési megoldásokat mutatok be, majd utána az általam használt adathalmazt mutatom be.

Még mielőtt ezek a címkézési eljárások bemutatásra kerülnek, látnunk kell, hogy egyes módszerek nem igényelnek nagy méretű címkézett adathalmazt. A Moses-algoritmus, és azok továbbfejlesztett változatai, valamint a lokális maximum alapú tengelydetektáló és sebességbecslő módszerek ilyenek. Ezen módszerek esetében is szükség lehet azonban ismert paraméterekkel rendelkező járművel való helyszíni kalibrációs mérésre. A kalibrációs mérésekre azért van szükség, mert ezekkel lehet validálni a végelem-módszerrel gene-

⁵A Physics-Informed Neural Network (PINN) egy olyan neurális hálózat alapú megközelítés, amely fizikai ismereteket is beépít a tanulási folyamatba. A PINN olyan problémák megoldására alkalmas, amelyek fizikai egyenletekkel írhatók le, és célja, hogy a hálózat tanuljon a rendelkezésre álló adatokból, miközben betartja a fizikai törvényeket. Ezáltal a PINN alkalmas valóságos fizikai rendszerek modellezésére és predikciójára is.

rált hatásfelületet, vagy ezekből a kalibrációs mérési adatokból is lehetséges a hatásvonal kiszámítása [33, 39]. A validációhoz kevesebb mérés (pár tíz) is elégséges lehet.

Egyes adathalmazok kizárólag kameraképek alapján készültek [4, 18, 14]. Ezek az adathalmazok azonban csak a sebesség és tengelypozíció címkéket teszik hozzáférhetővé. Az adathalmazok annotációja ebben az esetben többféle módon is történhet. Történhet manuális módon [18], ebben az esetben egy pár ezer járműből álló adathalmaz felcímkézése is energiaigényes lehet. Más esetekben [14] az adathalmaz felcímkézése történhet képi algoritmusok, például Faster R-CNN [19] alkalmazásával. Az adatsorok származhatnak már meglévő kameraképet szolgáltató forgalom-monitorozó (traffic surveillance system, TSS) rendszerekből, vagy egy ideiglenesen, a hídon elhelyezett kamerarendszerekből is. A tanító adathalmaz létrehozása után, a betanított nyúlásmérő szenzorok adataira épülő modul már a forgalomfigyelő kamerák támogatása nélkül is képes elvégezni a feladatát, kizárólag a nyúlásmérő szenzorok adataira támaszkodva. Az ideiglenesen felszerelt kamerarendszer új BWIM-rendszer telepítésekor újra felhasználható lehet.

Egy másik lehetséges módszer extra szenzorok felhelyezése a hídra vagy más helyre, amit az adathalmaz elkészülte után leszerelnek. Egy vasúti híd esetében például átmenetileg a sínekre felhelyezett nyúlásmérő szenzorok segíthetnek abban, hogy a tengelypozíciók címkézése könnyedén végbemehessen [5]. Ezek az adathalmazok általában tengelysúly információkat még mindig nem tartalmaznak.

3.3.1. Vasbeton szerkezetű hidak esetén alkalmas adathalmaz

A dolgozatban olyan megoldásokat kívánok bemutatni, amelyek hordozhatóak, így a közúti hidak nagy hányadában alkalmas lehet a feladatok ellátására. Ezért az algoritmusoknak az ortotróp acélpályás és a vasbeton szerkezetű hidak esetében is jól kell működniük. A legtöbb részfeladat esetében a két híd típus között nincs nagy különbség. Ez alól a tengelydetektálás jelent kivételt. Korábban már bemutattam, hogy ott az jelenti a problémát, hogy a tengelyek áthaladása a hídon nem jár együtt lokális maximumok generálásával a jelekben. Ennek több oka is lehet: egyfelől a vasbeton szerkezetű hidak esetében a merevség oldalirányban nagyobb lehet, mint ortotróp acélpálya esetén. Emellett nem tipikus a sűrű kiosztású (3-4 méterenkénti) keresztartók alkalmazása, mely a statikai viselkedést erőteljesen befolyásolja, valamint arányaiban sokkal merevebb szerkezetekről van szó, mint acélpálya esetén. Ez utóbbi azt eredményezi, hogy a zaj/jel arány megnövekszik. A [25] cikk esetében egy olyan hídon okozott problémát a tengelyek detektálása, ami esetén egy erősen vasalt vastag vasbeton lemez adja a felszerkezetet, ez okozza a tengelydetektálás nehézségét.

Mivel jelenleg nem rendelkezünk vasbeton szerkezetű hídmodellel, szimulációval és így adathalmazzal sem, ezért a következő megoldást választottam a vasbeton szerkezet szimulációjára: a sávokban lévő szenzorok összegjelét, vagy több egymás mellett lévő szenzor összegjelét vizsgálom, ahelyett, hogy azokat egyesével vizsgálnám. A 3.8 ábra mutatja be, hogy ilyen módon egy ortotróp acélszerkezetű hídon is elő tudom idézni a problémát. A 3.8 ábra és a 3.7 ábra jeleit összehasonlítva látható a hasonlóság, és hogy így a probléma ugyanúgy fogalmazható meg. A későbbiekben ilyen összegjeleken alapuló adathalmazokon is dolgoztam, aminek a célja a vasbeton szerkezetű hidak esetében is hordozható megoldások kivitelezése volt.

3.3.2. BME-Simulated-I

Korábban már említettem, hogy hozzáférésem volt a Monostori hídon elhelyezett nyúlásmérő szenzorok adataihoz. Azonban ezek az adatok nem voltak felcímkézve, ami problémát jelentett a mélytanuláson alapuló algoritmusok számára, mivel ezek az algoritmusok

3.8. ábra. Az ábrák egy-egy jármű sávjában mérhető összegjeleket mutatják. A járművek sematikus ábrája, és a tengelyekhez rendelt nyilak mutatják, hogy mely időpillanatokban haladt át a tengely a fő keresztmetszet felett.

címkézett adatokkal tudnak jól dolgozni. Több hónapnyi mérési adatot kellett volna felcímkézni, ami rendkívül erőforrásigényes feladat lett volna, így más megoldást kellett keresnem.

A BME Építőmérnöki Karának kollégái⁶ és Szinyéri Bence hallgatótársam korábban kidolgoztak már egy szimulációs komponenst⁷, mely segítségével tetszőleges mennyiségű adat generálható. Az így kapott BME-Simulated-I (BME-S1) adathalmaz [6] tartalmazza a szenzorok által mért megnyúlásváltozásokat, valamint a hídon áthaladó jármű fontosabb tulajdonságait, amelyek a jelek előállításáért felelősek. Az adathalmaz publikusan is elérhető [40]. Mivel dolgozatom során is ezt használom a későbbiekben, ezért ebben az alfejezetben részletes bemutatásra kerül.

A tanítási folyamathoz tehát már rendelkezésemre áll egy felcímkézett adathalmaz. A bemenet a jármű által okozott megnyúlásváltozás, míg a kimenet az adott jármű tengelyeinek száma.

⁶A szimuláció során használt hatásfelületeket Dr. Kollár Dénes, Dr. Völgyi István Krisztián és Dr. Joó Attila László - a BME Építőmérnöki Karának oktatói - végelemes szimulációk segítségével számították ki

⁷A komponens működése során a híd hatásfelülete, valamint a megadott jármű paraméterek alapján képes szimulálni a szenzorok által mért megnyúlásváltozásokat. Ezáltal az így elkészült megoldás alkalmazható más hidak esetében is, amennyiben rendelkezésre állnak ezekről a hidakról szükséges információk, beleértve hatásfelületeiket is.

A BME-S1 egy szintetikus adathalmaz, amely 96,012 jármű adatait tartalmazza tanításra, míg tesztelésre 12,808 jármű adatait. Ezek a járművek különböző felállásban haladnak át a hídon, és egy-egy szcenárió egy pár vagy akár pár tíz másodperces időtartamot ölel fel. Az egyes szcenáriók csoportosítása a következő képpen történik.

Az adathalmazban vannak olyan járművek, amelyek közeli tengelyeket (Tandem) tartalmaznak, és vannak, amelyek nem (Non-Tandem). Ha két tengely távolsága 2 méter alatt van, akkor azok közelinek számítanak. Ezek az esetek jellemzően teherautók és kamionok esetében fordulnak elő, és a közeli tengelyek detektálása jelentősen megnehezíti a jelek feldolgozását.

Az adathalmazban olyan forgalmi szituációk is szerepelnek, amikor a járművek mindkét sávban közlekednek (Both-Lane). Az ilyen esetek jelentősen megnehezítik a klasszifikációt, amennyiben mindkét sávban azonos időben haladnak el a járművek a fő szenzorsor felett. Mindkét sáv szenzorjainak jeleibe be fog zavarni az ellentétes sávban közlekedő jármű.

A Convoy és a Non-Convoy típusok a csoportosan, illetve egyedül haladó járművekre utalnak. Amennyiben egy sávban közel haladnak egymáshoz a járművek, akkor beszélünk Convoy esetről, ellenkező eset pedig a Non-Convoy.

3.9. ábra. BME-S1 adathalmaz példák. A két sávban (SVK→HU, HU→SVK) lévő szenzorok által mérhető szimulált jelek összege van ábrázolva. Az egyes bekeretezett téglalapok egy-egy jármű áthaladását jelölik. [11]

Dataset groupings

Aspect	Naming of dataset	
Statement for dataset	True ✓	False ✗
Closely spaced axles	Tandem	Non-Tandem
Vehicles in both lanes	Both-Lane	One-Lane
Convoys (CRFVs) in dataset	Convoy	Non-Convoy

3.10. ábra. Az adathalmazban használt elnevezések.[10]

Az adathalmaz tartalmaz annotált valós mérési eredményeket is, bár ezek kisebb számban (kb. 10 jármű) vannak jelen. A 3.9 ábra példákat mutat a különböző csoportokba sorolt esetekre, amelyek jól szemléltetik, hogy a hídon áthaladó járművek milyen megnyúlásokat okoznak a másik sávhoz tartozó szenzorok által mért jelekben. Ezek alapján elmondható, hogy a többsávós scénáriók általában komplexebb eseteket jelentenek.

4. fejezet

Saját megközelítés

Ebben a fejezetben szeretném bemutatni a BWIM-rendszer általam fejlesztett/továbbfejlesztett moduljait. A 4.1 alfejezetben célom, hogy röviden összefoglaljam, hogy az általam fejlesztett algoritmusok hogyan épülnek be a BWIM-rendszerbe. Emellett vázlatosan bemutatok további modulokat is, amelyek szintén megtalálhatóak a BWIM-rendszerben, bár nem közvetlenül a dolgozatom fókuszában állnak. A 4.2 alfejezetben a fejlesztés során használt technológiákat részletezem, majd a 4.3, 4.4, illetve 4.5 alfejezetekben az ablakdetektáló, tengelydetektáló és tengelysúlybecslő modulok mélytanulás alapú megoldásairól írok.

4.1. BWIM kitekintés

A BWIM-rendszer moduljai között meghatározott sorrend van, melyet szigorúan követnünk kell, mivel néhány modul kimenete egy másik modul bemenete lehet. Kezdetben a rendszer a nyúlásmérő szenzorok jeleiből kinyeri a járművek időablakát, miután a többi modul számára ez a releváns része a jelnek. Ezt követi a sebességbecslő modul, majd a tengelydetektáló modul. Ezek a modulok felcserélhetők, mivel nem függnek egymástól. Csak az időablakra van szükségük, így kizárólag az első (ablakdetektáló) modul kimenetére támaszkodnak. Az utolsó tengelysúlybecslő modul minden előző modul kimenetét bemenetként kapja meg, tehát ez mindegyiktől függ. A továbbiakban részletezem az egyes modulokban jelenleg elérhető algoritmusokat, melyeket az utóbbi években fejlesztettem.

- **ablakdetektáló:** Jelenleg csak egyetlen mélytanulás alapú algoritmus áll rendelkezésre a rendszerben ablakdetektálásra. Ezt az utóbbi években fejlesztettem ki PyTorch keretrendszerben, majd Szinyéri Bence hallgatótársam refaktorálta a PyTorch Lightning előnyeit kihasználva. Az algoritmus működését a 4.3 alfejezetben részletezem.
- **sebességbecslő:** Ennél a modulnál rendelkezésemre állt egy lokális maximum alapú, illetve egy neurális hálózaton alapuló sebességbecslő. A két megoldás összehasonlítása Szinyéri Bence diplomatervében [20] részletesen be van mutatva.
- **tengelydetektáló:** A tengelydetektáló modulnál szintén egy lokális maximum alapú, illetve egy neurális hálózaton alapuló megoldást tartalmaz a rendszerünk. Az általam implementált tengelydetektáló bemutatására a 4.4 alfejezetben kerül sor.
- **tengelysúlybecslő:** A tengelysúlybecslő modulnál is két algoritmus közül választhatunk. A Moses-algortmusnak egy olyan továbbfejlesztése van a rendszerünkben implementálva, ami több járművet is kezelni tud, de nem olyan pontossággal, mint

egy neurális háló alapú megoldás. Ez azért van, mert a Moses-algoritmus érzékenyebb a zajra, ez alatt tengelydetektálás és a sebességbecslés hibáit értem, hiszen ezen két modulból származik a tengelysúlybecslő bemenete. A másik megoldás a tengelysúlybecslő neurális háló, melynek előnye, hogy ezeket a hibákat/zajokat, amik az előfeldolgozó lépésekben keletkeznek, jobban kezeli [37].

4.2. Használt technológiák

Diplomatervem során a Python¹ programozási nyelvet választottam a fő részek megvalósításához. A Python egy magas szintű programozási nyelv, melyet széles körben alkalmaznak például webfejlesztésben, adatelemzésben, tudományos célokra és számos más területen, illetve a mélytanulás során is ez számít vezető technológiának. A Python nyelv rendkívül rugalmas és könnyen olvasható, amely lehetővé teszi a gyors fejlesztést és a könnyű karbantarthatóságot. Emellett számos külső könyvtárral és modullal rendelkezik, amelyek segítségével könnyen bővíthető, és támogatja a széles körű feladatmegoldást.

A fejlesztés során virtuális környezetet (venv²) használtam. Ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a Python környezet elkülönítését más projektjeitől. A venv segítségével létrehozhatunk egy izolált környezetet, amelyben csak az adott projektnek szükséges Python csomagok és függőségek vannak telepítve, anélkül, hogy befolyásolnánk a rendszerünk globális Python környezetét. Ennek köszönhetően könnyen kezelhetjük a projektünk függőségeit, és biztosíthatjuk, hogy a projekt mindenhol ugyanazzal a környezettel fusson.

A munkám során requirements.txt fájlt is használtam. Ez egy szöveges fájl, amely tartalmazza a projekt függőségeit és a telepítendő Python csomagok listáját. A fájlban felsorolt összes külső könyvtárat és modult a pip³ segítségével könnyen telepíthetjük a projekt virtuális környezetébe. A requirements.txt fájl létrehozása és karbantartása nagyon hasznos, mivel lehetővé teszi a projekt függőségeinek és verzióinak egyszerű nyilvántartását, valamint könnyen reprodukálható környezetet biztosít más fejlesztőknek vagy a projekt későbbi beüzemelésékor.

A venv és a requirements.txt használata különösen fontos nagyobb projektek esetén. A nagyobb projektek általában több fájlban és könyvtárban használnak különböző függőségeket és csomagokat. Ezeknek a függőségeknek és csomagoknak a nyilvántartása és kezelése rendkívül bonyolulttá válhat, ha nincs megfelelően elkülönítve a különféle projektek környezete. A venv segítségével minden projekt saját virtuális környezettel rendelkezik, amelyben csak az adott projektnek szükséges csomagok vannak telepítve, így minimalizálva a csomag verziók közti konfliktusokat és a hibalehetőségeket. Emellett a requirements.txt fájl segítségével könnyen reprodukálható környezetet biztosíthatunk más fejlesztők vagy más számítógépes környezetek számára, ami nagyban megkönnyíti a projekt disztribúcióját és karbantartását.

A konfigurációs fájlok implementálásakor JSON⁴ formátumot alkalmaztam, mivel ez egy ember és számítógép számára egyaránt könnyen olvasható, értelmezhető szöveges adatszerelő formátum. A JSON (JavaScript Object Notation) rendkívül népszerű az adatok strukturált ábrázolására, mivel egyszerű, és jól támogatja a különböző programozási nyelvek közötti adatszerét.

¹Python 3.9-es verziójának elérhetősége és dokumentációja: <https://www.python.org/downloads/release/python-390/> (2024.05.06)

²venv dokumentáció: <https://docs.python.org/3/library/venv.html> (2024.05.06)

³A Python nyelv egy közkedvelt csomagkezelője: <https://pip.pypa.io/en/stable/> (2024.05.06)

⁴JSON dokumentáció: <https://www.json.org/json-en.html> (2024.05.06)

Természetesen egy ilyen projekt esetén elvárás valamilyen verzió kezelő használata, erre a célra én GitHub-ot⁵ használtam. Használtam továbbá a GitHub desktop⁶ alkalmazást, ami egy grafikus felületet biztosított számomra a különböző verziók közötti változásokról, illetve segítségével egyszerűbben tudtam a saját változtatásaimat is megosztani a többiekkel.

Integrált fejlesztői környezetek (angolul: IDE - integrated development environment) közül a Visual Studio Code-ot⁷ és a PyCharm-ot⁸ használtam. Ezek egyszerűen használható, mégis erőteljes fejlesztői eszközök, melyek széles körű nyelvi támogatást és kiterjesztési lehetőségeket kínálnak. Ezen fejlesztői környezeteket időnként Jupyter Notebook kiterjesztéssel kombináltam. A Jupyter Notebook⁹ egy interaktív fejlesztői környezet, amely lehetővé teszi a kódrészletek interaktív futtatását, valamint a dokumentáció és a vizualizáció könnyű integrálását.

A PyCharm és a Visual Studio Code is támogatja a GitHub és a GitHub Desktop integrációját, amely lehetővé teszi a projektjeinek verziókövetését és a verziókezelő rendszer használatát a fejlesztői környezetben belül.

A neurális hálózatok fejlesztéséhez és tanításához PyTorch¹⁰ és PyTorch Lightning¹¹ modulokat alkalmaztam.

A PyTorch egy nyílt forráskódú gépi tanulási keretrendszer, amely rendkívül rugalmas és könnyen használható. Segítségével gyorsan lehet neurális hálókat építeni már előre elkészített modulokból (például konvolúciós rétegek, aktivációs függvények), illetve azokat tanítani és kiértékelni. Nagy mértékű testreszabhatóságot tesz lehetővé, így akár könnyen készíthetünk saját hiba függvényeket, a beépített funkciókat is könnyen tudjuk bővíteni vagy akár a tanulási folyamatot tudjuk kedvünk szerint módosítani. A PyTorch segítségével olyan modellek valósíthatók meg, amik az erőforrások jobb kihasználásával gyorsabb tanulási folyamatot tesznek lehetővé.

A PyTorch Lightning jobb választás lehet, mivel számos előnnyel jár a fejlesztés és a modell tanítása során. Magasabb absztrakciós szintet kínál a mélytanulási projektek számára, illetve ez a keretrendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűbben és hatékonyabban fejlesszenek, képezzenek és validáljanak neurális hálózatokat. A PyTorch Lightning absztrahálja a tanítási folyamatot és a hozzá kapcsolódó rutinfeladatokat, mint például a könyvtárak inicializálása, a modell kiválasztása és a hibakezelés. Emellett automatizálja a tanítási és a validációs ciklusokat, így jelentősen csökkenti a boilerplate kód¹² mennyiségét és a hibalehetőségeket. A keretrendszer segítségével könnyebb és gyorsabb fejleszteni, és nagyobb hangsúlyt fektet az egyszerűsége és a könnyű skálázhatóságra nagyobb projekteknél és csapatokkal való együttműködés során.

Összességében a PyTorch Lightning segít felgyorsítani és egyszerűsíteni a mélytanulási projektek fejlesztését és kezelését, növelve ezzel a fejlesztők hatékonyságát és a projektek minőségét.

Mellékeltem egy példát a két keretrendszer közti különbségekről. A 4.1 és 4.2 ábrákon látszik, hogy a PyTorch Lightningban a tanítási folyamat jóval egyszerűbben implementálható¹³.

⁵GitHub verziókezelő dokumentációja: <https://docs.github.com/en> (2024.05.06)

⁶GitHub desktop weboldala: <https://desktop.github.com/> (2024.05.06)

⁷Visual Studio Code weboldala: <https://code.visualstudio.com/> (2024.05.06)

⁸PyCharm elérhetősége: <https://www.jetbrains.com/pycharm/> (2024.05.06)

⁹Jupyter Notebook weboldala: <https://jupyter.org/> (2024.05.06)

¹⁰PyTorch dokumentáció: <https://pytorch.org/docs/stable/index.html> (2024.05.06)

¹¹PyTorch Lightning dokumentáció: <https://lightning.ai/docs/pytorch/stable/> (2024.05.06)

¹²A boilerplate kód olyan ismétlődő vagy sablonkód, amely szükséges a program működéséhez, de nem közvetlenül kapcsolódik a probléma lényegéhez, például az adatbetöltési logika vagy a modell inicializálása.

¹³Felhasznált forrás: <https://towardsdatascience.com/from-pytorch-to-pytorch-lightning-a-gentle-introduction-b371b7caaf09> (2024.05.06)

4.1. ábra. A PyTorch és PyTorch Lightning validációs és tanítási ciklusa

4.2. ábra. A tanítási folyamatnál a boilerplate kód absztrakciója

Emellett CUDA-t¹⁴ használtam annak érdekében, hogy saját GPU segítségével taníthassam a modelleket. A CUDA (Compute Unified Device Architecture) egy programozási modell és egy platformfüggetlen architektúra, amely lehetővé teszi a nagy teljesítményű számítások végrehajtását az NVIDIA GPU-kon. A mélytanulási modellek hatékony tanítá-

¹⁴CUDA weboldala: <https://docs.nvidia.com/cuda/> (2024.05.06)

sához GPU-ra van szükség a gyorsabb lefutás érdekében, mivel a GPU-k nagy mennyiségű párhuzamos számítást tesznek lehetővé, ami jelentősen felgyorsítja a tanítási folyamatot, különösen nagy adathalmazok esetén.

4.3. Ablakdetektálás

Miután a szenzorok folyamatosan szolgáltatnak adatokat (olyan esetekben is, amikor nincs forgalom a hídon) fontos feladat kizárólag a jel releváns részeinek megtartása, ezeket a releváns részeket nevezzük gépjármű ablakoknak (néhány alkalommal a maszk megnevezéssel is hivatkozok rá a dolgozatom során). Az így kapott gépjármű ablakokból meg lehet határozni a sebességet, a tengelypozíciókat, illetve a tengelysúlyokat.

4.3. ábra. Az ábrán egy szimulált minta látható, a két sáv összegjeleit az idő függvényében mutatja. A pirossal bekeretezett részen egy jármű haladt át a hídon.

A 4.3 ábrán a két sáv szenzorainak összegzett jele látható. Megfigyelhető, hogy az SVK→HU sávban elhaladó jármű a másik sáv szenzoraira is hatással van. Amennyiben a gépjármű ablakok detektálásnál egyszerűen csak egy naiv mozgóátlag- vagy lokális szélsőérték-alapú determinisztikus megközelítést alkalmaznánk, akkor ilyen esetekben azt kapnánk, hogy mindkét sávban közlekedett jármű, ami helytelen következtetés. Az ilyen komplexebb összefüggések felismerésére neurális hálók alkalmazása jelentett megoldást számomra.

A fejlesztett neurális hálózat épített a 4.4. fejezetben bemutatott sablonra. A korábbiakban bemutatott BME-S1 szimulált adathalmaz segítségével tanítottam, ahol a be- és kimeneti párok már rendelkezésemre álltak. A neurális hálózat bemenete az adott szimuláció teljes időtartamában rögzített jel volt, az elvárt kimenete pedig az a maszk, amik a későbbi modulokban is használatosak. Ez a maszk adta meg egy-egy jármű ablakainak határait. Így lényegében a tengelydetektáló algoritmushoz hasonló bináris osztályozási problémát kaptam. Minden időpontra osztályozni kellett, hogy egy-egy sávban közlekedett-e akkor jármű.

A 4.4 ábrán egy valós mért jel látható, ahol az ablakdetektáló helyesen működött.

4.4. ábra. Egy valós mért jelen bemutatva látszik az ablakdetektáló működése. A neurális hálózat a pirossal bekeretezett időintervallumokban és sávokban talált járműveket.

4.4. Konvolúciós neurális hálózat alapú tengelydetektálás

Ebben az alfejezetben az általam fejlesztett tengelydetektáló konvolúciós neurális hálózat kerül bemutatásra, amely az ablakdetektálóhoz hasonlóan szintén egy külön modul a BWIM rendszerekben. A probléma rövid ismertetését követően az architektúra bemutatása következik, majd a hálózat tanítása során tapasztalatakról esik szó.

4.4.1. Motiváció

A tengelydetektálás vonatkozhat a hídon áthaladó jármű tengelyeinek számának meghatározására vagy ezen tengelyek időbeli elhelyezkedésére is. Természetesen az utóbb említett folyamat komplexebb, azonban ennek helyes implementálása maga után vonja a tengelyszámok meghatározását is.

A 3.2.3 szakaszban már említésre került több megközelítés, melyek a szenzorok által mért jelek feldolgozását segítik elő. Célom az volt, hogy a megoldásom vasbeton és ortotróp acélpályás hidakon is egyaránt alkalmazható legyen, így a hidakon található szenzorok különböző szenzorainak jelei összegezve kerültek feldolgozásra. Emellett célom volt, hogy a megoldásom több sávú hidak esetén, tehát komplexebb forgalmi situációkban is működjön. A dolgozat készítése során a "Virtual Axle Detector Based on Analysis of Bridge Acceleration Measurements by Fully Convolutional Network" [5] cikket vettem alapul és az ott bemutatott megoldást fejlesztettem tovább. Abban a cikkben egy vasúti hídra fejlesztettek egy neurális hálózat alapú megoldást. Ebben az esetben nem nyúlásmérő, hanem gyorsulásmérő szenzorokat használtak. A neurális hálózatnak pedig a jelek wavelet-transzformáltjait adták be bemenetként. Én ezt a megoldást kívánom átültetni, és továbbfejleszteni nyúlásmérő szenzorok esetére, és általánosságban a jármű forgalmat lebonyolító különféle acélpályás és vasbeton szerkezetű hidakra.

4.5. ábra. A grafikonokon a neurális háló egy példa bemenete van megadva sávonkénti bontásban. A normalizált nyúlásértékek az idő függvényében vannak megadva. A maszk is kiolvasható a kék (cyan) háttérű részek segítségével. Mind a két sávhoz tartozik egy-egy maszk, ahol a háttér kék színű, ott a maszk 0 értéket vesz fel, a többi helyen pedig 1 értéket. Így látható, hogy a vizsgált jármű az SVK→HU sávban közlekedett. [11]

4.4.2. Architektúra

A tengelydetektáló esetében egy osztályozási problémáról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a modul kimeneteként minden egyes mintavételre szeretnénk megkapni, hogy abban a mintavételben haladt-e át tengely. Ennek tükrében ez lényegében egy bináris osztályozási probléma [11].

A továbbiakban, amikor neurális háló felépítéséről vagy tanításáról írok nem fejtem ki a területen használt szakkifejezéseket (pl. neurális hálózatok rétegeinek típusai), ezen kifejezések magyarázatát a Függelék F.1 részében ismertetem.

A 4.6 ábrán látható a sablon, ami a tengelydetektáló működését ismerteti vázlatosan. Megfigyelhető, hogy bemenetként a jármű bizonyos jellemzőit kapja meg, amik a nyúlás-mérő szenzorok által mért jel, illetve az ablakdetektáló modul által előállított maszk/-gépjármű ablak. Ezek aztán előfeldolgozási (preprocess) lépéseken mennek keresztül, ezek egységes dimenzióra hozzák, majd tenzor típusúvá alakítják a neurális hálózat bemeneteit. Ezek után a neurális hálózat feldolgozza az adatokat. A neurális hálózat kimenete a különböző modulok esetében különböző számítások révén történik meg. Ezek után még utólagos feldolgozási lépések következnek, amik a neurális hálózat kimenetét tengelypozíciókká konvertálja.

A maszkot az ablakdetektáló modul biztosítja a tengelydetektáló neurális hálózat számára, mely megadja a jel releváns részét, hogy melyik sávban mikor haladt el egy adott gépjármű a szenzorsor fölött. A maszk segítségével a neurális hálózat kimenetéből kivágjuk a maszk által definiált részt, így kikényszerítve, hogy a tengelyeket a gépjármű ablakokon belül kell keresni, hiszen az ablakok között nem fordulhatnak elő tengelyek.

Ezek után a nyúlásmérő szenzorok adatainak tenzorrá alakítása következik. A tenzor mérete $B \times CH \times T$ méretű tenzor lesz, ahol B a batch mérete, CH a csatornaszám és T a jel hossza, tehát a mintavételek száma. Az összes csatornában meg kell adni, hogy mely nyúlásmérő bélyegek által szolgáltatott jelek összegét tartalmazza. Ezután az összegjeleket átalakítjuk a következő módon: vesszük az időablakon belüli értékek átlagát, majd az egész jelet ezzel az átlaggal eltoljuk, hogy az így kapott jel átlaga az időablakon belül nulla legyen. Erre a lépésre a valós jelek esetében van szükség, mivel a szenzorokat érő hőmérsékletváltozások hatására a jel nyugalmi állapotban mérhető megnyúlása változhat. Ezt követően normalizálnunk kell a szenzoradatokat jeleit. A normalizációhoz meg kell határoznunk, hogy mely szenzorok összegjelét használjuk alapul. Ezután kiszámítjuk a normalizáló összegjel időablakon belüli terjedelmét, és ezzel osztjuk le a korábban képzett csatornák jeleit. Általában a normalizáló összegjel a vizsgált jármű sávjában mérhető összegjel. Emellett egy $B \times L \times T$ méretű tenzort is képzünk a neurális hálózat bemeneteként, ahol L a sávok száma. Ez a maszk bináris, 0 és 1 értékű bemeneteket tartalmaz. A vizsgált jármű sávjában és időablakában lévő mintavételek esetében 1 értéket, különben 0 értékeket tartalmaz [11]. A 4.5 ábrán lévő idő-normalizált megnyúlás grafikonok jól bemutatják a neurális háló bemeneteit. Egy kétsávós eset látható az ábrán, ahol sávonként láthatóak a csatornák. A csatornák a T9-T16, T12-T16, T1-T8 és T1-T5 szenzorok összegeleiből lettek képezve. Látható, hogy minden csatorna jele a jármű sávjában mérhető összegjellel lett leosztva, így megkapva a normalizált nyúlásértékeket. Így a jármű sávjában mérhető összegjel terjedelme az ablakon belül 1 (piros kettős nyíl jelzi). Az eseten az is látszik, hogy egy kétsávós eset mennyire bonyolult tud lenni. Ebben az esetben sávonként 2-2 csatorna van, tehát a csatornaszám (CH) ebben az esetben 4, a sávszám (L) pedig 2. A sávonkénti maszk is látszódik az ábrán kék (cyan) színnel. Ahol a háttér színes, ott a maszk értéke 0, különben a maszk értéke 1. Ahol a maszk értéke 1, ott kirajzolódik egy jármű áthaladása az SVK→HU sávban [11, 20].

Az adatok előfeldolgozásánál lehetőség van a jel zajosítására, így felkészítve a modult a valós esetekre. Zajosításra a szimulált jelek esetében van szükség (hiszen a szimulált jel nem tükrözi teljes mértékben a valóságot), zajmentesítés pedig a valós jelek esetében lehet fontos, hogy kiszűrjünk belőle zavaró tényezőket.

Az architektúra ezek után egy hagyományos konvolúciós neurális hálózattal folytatódik, ami 1 dimenziós konvolúciós blokkokból épül fel, hiszen ez használatos idősoros adatok feldolgozásánál. A neurális hálózat mélységét, és hiperparamétereit egy konfigurációs fájl segítségével lehet állítani, ennek részletesebb ismertetésére a 4.5 alfejezetben kerül sor. A konvolúciós neurális hálózat a nyúlásadatok tenzorát és a maszk tenzorát összekonkatenálva, egy $B \times (CH + L) \times T$ méretű tenzorként kapja meg, amin a megfelelő transzformációk végrehajtnak. A neurális hálózat építése során használtam reziduális kapcsolatokat is, ahogy ezt a 4.7 ábrán szereplő (a blokkot kikerülő) nyilak is szemléltetik.

A neurális háló kimenetét a sigmoid aktivációs függvény segítségével a $(0, 1)$ intervallumba kényszerítjük. A neurális hálózat így kapott kimenetének dimenziója megegyezik a maszk dimenziójával. A kimenetnek azonban szükséges még egy utófeldolgozási (postprocess) fázison is átmennie. A prediktált tömb elemeinek 0, illetve 1 értékekre való transzformációjára egy egyszerű kerekítés most nem elég, ezt mutatja be a 4.8 ábra. Az ábrán látható, hogy egy-egy jármű esetén a neurális háló kimenete milyen valószínűségeket (pszéudó tengelyvalószínűség) ad arra, hogy egy-egy mintavétel során haladt-e át tengely. Én a [5] cikkhez hasonlóan ezekből a sorozatokból lokális maximum alapú detekcióval találtam meg a tengelyek pozícióját. Ehhez a SciPy¹⁵ könyvtár find-peaks módszerét használtam. A prediktált valószínűségek alapján kizárólag olyan mintavételeket osztályoztam 1-esre, ami nagyobb egy általam megadott küszöbértéknél, a pozícióban lokális maximum talál-

¹⁵SciPy könyvtár dokumentációja: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/> (2024.05.08.)

ható, és az általam megadott környezetében (2-3 mintavételnyi távolság) nem található másik releváns lokális maximum. Amennyiben több lokális maximum is egymáshoz közel helyezkedik el, akkor ezek közül a maximálisat választom ki. Természetesen a megmaradt értékek osztályait 0 értékre állítottam a megoldás során.

Felmerül a kérdés, hogy a 4.7 ábrán bemutatott két architektúra között mi a különbség. A CNN-Sum hálózat bemenetként a T1-T8 és T9-T16 szenzorok összegzett jeleit kapja, valamint a sávokhoz tartozó 1-1 maszkot és így jön ki a 4 tenzorból álló bemenet. A CNN-Edge bemenete a T9-T16, T12-T16, T1-T8 és T1-T5 szenzorok összegzeleiből lett képezve, valamint a sávokhoz tartozó 1-1 maszkból, ami megadja a 6 tenzorból álló bemenetet.

4.6. ábra. A sablon, ami alapján a tengelydetektáló működik.

4.4.3. Tanítás

A tengelyek lokalizálását osztályozási problémaként definiáltam. A szenzorok által mért minden mintát a következő osztályok egyikével jelöltem meg: ment át a mintavételi időpontban tengely a szenzorsor felett (1. osztály), vagy nem ment át (0. osztály). Így a neurális háló tanítása során használt címkék két dimenziós tömbök voltak, ahol a dimenziók a két sávot reprezentálják, a tartalmazó értékek (0 és 1) pedig megmutatják, hogy az adott gépjármű tengelyei mely időpillanatokban haladtak el a szenzorsor fölött.

Hosszú jelek, de akár egy rövid jel kapcsán is már jóval nagyobb arányban vannak 0 címkéjű mintavételek, mint 1 címkéjű mintavételek. Felmerül a kérdés, hogy az ilyen esetekben az osztályegyensúly hogyan kezelhető. Az osztályegyensúly gyakori probléma sok bináris osztályozási feladatban, ahol az egyik osztály jelentősen nagyobb arányban van jelen a másikhoz képest. A BCE (Binary Cross Entropy) gyakran a többségi osztály felé hajlik, ami a teljesítmény romlásához vezethet. Például, ha a modell minden értéket 0-nak jósol (és nem tudja megtalálni a tengelyeket), akkor BCE-vel közel tökéletes veszteség érhető el, ezáltal a modell megtanulja figyelmen kívül hagyni a tengelyeket. A Focal Loss [5] ezt a problémát úgy kezeli, hogy a jól osztályozott példák veszteségét csökkenti, lehetővé téve a modell számára, hogy a nehezen osztályozható példákra koncentráljon. A Focal Loss képlete a 4.1 képletben látható. Fontos megjegyezni, hogy a jobb eredmények elérése érdekében kísérletezni kell α és γ hiperparaméterek különböző értékeivel, és figyelni a modell teljesítményét a finomhangolás során.

Tengelydetektáló architektúrák

4.7. ábra. A tengelydetektáló CNN-Sum és CNN-Edge architektúrák felépítése. Látható az egyes bemeneti tenzorok csatornaszáma (4, 6), amiből 2-2 csatorna a maszk (gépjármű ablak) csatornáit teszi ki. Az egyes konvolúciós blokkok paraméterei az ábráról leolvashatóak (kimeneti csatornaszám/kernel méret/dilation/stride formátumban).

$$FL(p) = \begin{cases} -\alpha(1-p)^\gamma \log(p), & \text{if } y = 1 \\ -\alpha p^\gamma \log(1-p), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.1)$$

Az α finomhangolása segíthet az osztályegyensúly kezelésében, mivel megfelelő súlyokat rendelhet különböző osztályokhoz. Például a kisebbségi osztály esetében magasabb értékeket lehet megadni α -nak, hogy nagyobb fontosságot tulajdonítson neki a tanítás során.

A γ választása szignifikánsan befolyásolja a veszteségfüggvény viselkedését. Magasabb γ értékek kiemelik a nehéz példák helyes osztályozását, míg alacsonyabb értékek a veszteségfüggvényt hasonlívá teszik BCE veszteségfüggvényhez. A γ optimális értéke a probléma konkrét jellegétől függően változhat. Esetemben $\alpha = 1/2$ és $\gamma = 2$ paraméter működött ugyanúgy, mint az alapul vett [5] cikkben.

Fontos megjegyezni, hogy a Focal Loss és a BCE közötti választás a konkrét problémától és az adathalmaztól függ. A Focal Loss nem mindig teljesít jobban, mint a BCE,

4.8. ábra. Egy-egy 7 tengelyes jármű esetén látható mintavételenként a konvolúciós neurális háló által számított valószínűség, hogy abban a mintavételben lehet-e tengely. A piros függőleges pontozott egyenesek a tengelyek elvárt helyeit mutatják, míg a vízszintes fekete pontozott vonal a 0,5 értéket mutatja.

különösen akkor, ha az osztályegyensúly nem jelentős probléma, vagy ha egy kiegyensúlyozott adathalmaz áll rendelkezésre. Bizonyos esetekben a BCE is elegendő lehet.

A kulcs az, hogy mindkét veszteségfüggvénnyel érdemes kísérletezni, és végül azt választani, amely a konkrét problémához a legjobban működik, mivel a veszteségfüggvény hatékonysága változhat az adateloszlás és a feladat jellemzőitől függően. Ezenkívül más tényezők, mint például a hálózati architektúra és a hiperparaméterek is meghatározzák egy adott modell általános teljesítményét.

A neurális háló tanítása során használtam adataugmentációt is [7]. A jelekhez Gausszajt kevertem hozzá minden esetben különböző mértékben. Az augmentációs algoritmusnak egy σ_{max} érték volt megadva. A zaj szórása a $[0, \sigma_{max}]$ intervallumból lett egyenletesen mintavételezve minden bemenet esetén. Így a neurális hálózat látott közel tiszta és zajos jelet is.

A tanítás során Adam optimizert és cosinus alapú tanulási ráta ütemezőt is használtam, hogy jobb eredményeket érjek el. Az eredmények a későbbiek során az 5.1 fejezetben kerülnek bemutatásra.

4.5. Neurális hálózat alapú tengelysúlybecslés

Ebben az alfejezetben a tengelysúlybecslő neurális hálózat kerül bemutatásra, amely a tengelydetektálóhoz hasonlóan szintén egy külön modul a BWIM rendszerekben. A probléma rövid ismertetését követően az architektúra bemutatása következik, majd a hálózat tanítása során tapasztaltokról esik szó.

4.5.1. Motiváció

BWIM-rendszereknek a fő célja a tengelysúlyok kiszámítása. A 3.2.3 részben már említettem több megközelítést, melyek a szenzorok által mért jelekből becslik a hídon haladó járművek tengelysúlyait. Itt megjegyezném, hogy a rendszerünk tengelysúlybecslő modul-

jánál két különböző algoritmus áll rendelkezésre. A Moses-algoritmusnak egy olyan továbbfejlesztése van a rendszerünkben implementálva, ami két sávós esetekben is tud járműveket kezelni, de nem olyan pontossággal, mint egy neurális háló alapú megoldás, mivel érzékeny a zajos bemenetekre. A másik megoldás a tengelysúlybecslő neurális háló, melynek előnye, hogy ezeket a hibákat/zajokat, amik az előfeldolgozó lépésekben keletkeznek, jobban kezeli.

Az általam fejlesztett tengelysúlybecslő modul nem csupán a járművek tengelysúlyát képes meghatározni, hanem a jármű további paramétereinek prediktálására is alkalmas. Emellett céлом volt, hogy a megoldásom több sávós hidak esetén, tehát komplexebb forgalmi szituációkban is működjön. További céljaim között szerepelt a rendszer felkészítése, hogy akkor is működőképes maradjon, ha egy-egy szenzor meghibásodik. A jelenlegi moduljaink közül a lokális maximum alapú sebességbecslő és tengelydetektáló a szenzorok kiesésére kevésbé érzékeny, mint a neurális háló alapú megoldások. Eddig a tengelysúlybecslő megoldások egyike sem volt felkészítve szenzorok kiesésére. Fontos megjegyezni, hogy a cikkben a neurális háló a szenzorok jelét összegezve kapta meg, ezzel szemben itt a szenzorok jelei nem összegezve kerültek feldolgozásra, hanem egyenként.

4.5.2. Architektúra

Az általam fejlesztett mélytanulás alapú megoldás ebben az alfejezetben kerül bemutatásra, amely többsávós forgalmi szituációk, illetve kieső szenzorok esetén is működőképes. Kitérek a korábban Szinyéri Bence által implementált architektúra sajátosságaira, mivel ebből indultam ki munkám során. Továbbá beszámolok az új fejlesztésekről, melyeket a tengelysúlybecslő modulon végeztem.

Ahogy már korábban is kiemeltem ez az algoritmus is a megfelelő tengelylokációk és sebességek ismeretére támaszkodik. A megoldás továbbra is egy neurális hálózat alkalmazásán alapul, mely kiszámítja az adott jármű tengelyterheléseit, miközben figyelembe veszi a közeli járműveket is.

Feature	Dim
axle_weights	axle_num
left_right_weight_distribution	axle_num
axle_widths	axle_num
tire_widths	axle_num
tire_longitudinals	axle_num
transverse_position	1

4.1. táblázat. Az általam továbbfejlesztett neurális háló a tengelysúlyon (axle_weights) kívül a jármű más fontos paramétereit is képes meghatározni. Ezen új paraméterek a tengelyek bal- és jobboldali súlyeloszlása(left_right_weight_distribution), tengelyek szélessége(axle_widths), kerekek szélessége(tire_widths), kerekek úttestre való felfekvése(tire_longitudinals) valamint a jármű keresztirányú pozíciója (transverse_position).

Az általam továbbfejlesztett neurális háló a tengelysúlyokon kívül a jármű más fontos paramétereit is képes meghatározni a szenzorok által mért megnyúlásváltozásokból. Ezen új paraméterek a tengelyek bal- és jobboldali súlyeloszlása, tengelyek szélessége, kerekek szélessége, kerekek úttestre való felfekvése valamint a jármű keresztirányú pozíciója. A keresztirányú pozíciót vizsgáló eseten kívül a neurális háló kimeneti dimenziója mindig meg fog egyezni, ahogy ezt a 4.1 táblázat is mutatja. Ez azért van, mert minden érték egy adott tengelyhez tartozik. Tehát amennyiben egy 2 tengelyt számláló jármű tengelye-

inek szélességére vagyunk kíváncsiak, akkor a neurális háló a jármű tengelyeinek számával azonos méretű eredményt biztosít. Ettől eltérő eset a gépjármű keresztirányú pozíciója, amely egy -1 és 1 értékek közötti valós szám lehet, a negatív és pozitív tartomány attól függően változik, hogy a SVK→HU vagy a HU→SVK sávban halad a jármű.

A neurális hálózatnak négy bemeneti paramétere van, melynek típusai rendre tenzorok. Az első tenzor a vizsgált jármű tengelyeit írja le a szenzorok jeleiből származó információk (tengelyek elhelyezkedése, gépjárműablak, sebesség) segítségével. A második tenzor ugyanezen számítás alapján írja le a többi tengelyt, itt például az ellentétes sávban haladó más járművek tengelyeire érdemes gondolni. A harmadik paraméter megadja minden tengelyhez a sávinformációkat, az utolsó paraméter pedig egy úgynevezett távolsági mátrix, melynek mivolta a későbbiekben kifejtésre kerül.

Az algoritmus négy lépésből áll: az első lépés létrehozza a fent említett tenzorokat. A második lépés létrehoz egy lokális leíró vektort¹⁶ minden tengelyhez. A harmadik lépés egy globális leíró vektort hoz létre minden tengelyhez, ezzel figyelembe véve a többi tengely hatását is. Végül a tengelyterheléseket ezekből a globális leíró vektorokból nyerjük ki. A továbbiakban ezen lépések részletesen is bemutatásra kerülnek.

4.9. ábra. Egy adott tengely időablakának meghatározása. [38]

Először is, bemutatom a bemeneti paraméterek létrehozásának módszerét. Ahogy már korábban is említettem, a jármű időablaka, tengelypozíciói és sebessége ismertek. Először is a szenzorok által mért jelek kerülnek feldolgozásra. Itt több megközelítés alkalmazható, a 4.4.2 alfejezetben bemutattam a CNN-Sum és CNN-Edge megoldásokat és a korábbi tengelysúlybecslő neurális hálózat is ezeket a lehetőségeket alkalmazta (csak AWNN-Sum és AWNN-Edge néven, miután ezek nem konvolúciós neurális hálózatok). Az én megoldásomban egy új lehetőséggel próbálkoztam (AWNN-Single), ami a szenzorok jeleit külön kezelte, tehát sávonként 8-8 csatorna (T1-T8 és T9-T16 érzékelők jelei egyenként) állt rendelkezésemre. Ezek után ezeket a jeleket megnyújtom annak érdekében, hogy a vizsgált jármű időablakán belüli értékek átlaga nulla legyen. Az, hogy az időablakban lévő értékek átlaga nulla legyen, általában azért fontos, mert segít a hálózatnak az adatok relatív változásainak felismerésében és kezelésében. Az átlagolás során az idősorok középpontja a 0 érték lesz, így a hálózatnak nem kell a globális eltolódásokat figyelembe vennie, és csak az idősorok relatív változásait kell megtanulnia. Ezzel a normalizálási technikával a hálózat hatékonyabban képes megtanulni az idősorokban rejlő mintákat és tulajdonságokat. Ezután a tenzorokat az így kapott jelekből nyerjük ki úgynevezett axiális időablakok használatával. Az axiális időablakot a tengelypozíciók és sebesség alapján határozzuk meg minden tengely esetében. Ha a tengelypozíciót a t időbéllyeg határozza meg, a jármű sebessége pedig v , a szükséges ablakméret T minta, és a szükséges újramintavételezési távolság L , akkor $\Delta t = \frac{L}{v}$ hatá-

¹⁶A leíró vektor egy olyan matematikai reprezentációja egy objektumnak vagy jelenségnek, amely az alapvető jellemzőit vagy tulajdonságait rögzíti. Általában vektor formájában jelenik meg, és lehetővé teszi az objektum vagy jelenség számítógépes modellezését, elemzését vagy azonosítását.

rozza meg a két minta közötti időkülönbséget, így az axiális időablakok meghatározása a megnyúlásváltozások $[t - (\frac{T}{2}) \Delta t, t - (\frac{T}{2} - 1) \Delta t, \dots, t - \Delta t, t, t + \Delta t, \dots, t + (\frac{T}{2}) \Delta t]$ pillanatokban való kinyerésével történik.

- Kezdő pillanat ($[t - (\frac{T}{2}) \Delta t]$): Ez a pillanat az axiális időablak kezdetét jelenti. Kiszámítása a következőképpen történik: a t -ből kivonjuk a felére csökkentett ablakméretet ($[(\frac{T}{2}) \Delta t]$).
- Teljes axle időablak ($[t - (\frac{T}{2} - 1) \Delta t, \dots, t - \Delta t, t, t + \Delta t, \dots, t + (\frac{T}{2}) \Delta t]$): Ezek a pillanatok alkotják egy tengelyhez tartozó teljes időablakot. A kezdő pillanattól az utolsó pillanattig terjednek, és a specifikus tengelyhez kapcsolódó megnyúlásváltozásokat rögzítenek. Az egyes pillanatok közötti időintervallumokat a Δt időkülönbség határozza meg.

4.10. ábra. A távolságmátrix meghatározásának illusztrációja. Itt $N = 2$ és $M = 6$, ha a $V1$ járművet választjuk. [38]

Összegezve, ezek a pillanatok meghatározzák azt az időtartamot, amely alatt a szenzorok jeleiből kinyerjük az adott tengelyhez kapcsolódó ablakot és a 4.9 ábra jól is mutatja, hogy a vizsgált t tengely mindig az időablak közepén helyezkedik el. Esetemben a mintavételezési távolság (L) 200 mm-re lett beállítva, és T értéke 73-ra. A mintavételezést köbös interpolációval végeztem. A 4.9 ábra illusztrálja ezt a folyamatot. Amikor egy dimenziós jelekkel foglalkozunk, például idősorokkal, gyakran olyan helyzetekbe kerülünk, ahol ismert adatpontok közötti értékeket kell becsülnünk. Az interpolációs módszerek lehetővé teszik az adatpontok közötti hézagok kitöltését, hogy folytonosabb és részletesebb képet kapjunk a jelekről. A köbös interpoláció népszerű választás, mert sima és folytonos becslést ad az adatpontok között. Egy harmadfokú polinomot használ az adatok közelítésére, így egy olyan görbe jön létre, amely simán összeköti a mintavételezett pontokat. Ellentétben a lineáris interpolációval, amely egyenes vonalakkal köti össze a pontokat, a köbös interpoláció komplexebb viselkedést is képes leírni, és ezáltal pontosabb eredményeket nyújt. Amennyiben az egy dimenziós jelekből ablakokat szeretnénk létrehozni, a köbös interpoláció hasznos lehet. Például, ha időben folytonos jelünk van, mint a szenzorok jelei és konkrét ablakokat vagy szegmenseket szeretnénk kinyerni. A köbös interpoláció segítségével az ablakokon belül becsülhetünk értékeket, még akkor is, ha az eredeti adatpontok nem egyenletesen vannak elosztva.

Ahogy már korábban is említettem a harmadik paraméter a sávinformáció, ami csupán a sáv indexét takarja, tehát, hogy az SVK→HU vagy a HU→SVK sávban halad-e a jármű.

Az utolsó paraméter a távolsági mátrix egy $\mathbb{R}^{N \times M}$ méretű mátrix, ahol a $D[i, j]$ elem az i -edik és a j -edik tengely távolságát írja le abban a pillanatban, amikor az i -edik tengely a fő szenzorsor keresztmetszetében van. A 4.10 ábra mutatja be ennek a kiszámítását. A vizsgált járműnek N tengelye van, és a közeli járművekkel együtt, beleértve magát a vizsgált járművet is, összesen M tengellyel rendelkezik.

A neurális hálózat három kisebb neurális hálózat kompozíciója, melyek különböző feladatok ellátásáért felelősek. A 4.11 és 4.12 ábrák mutatják be a neurális hálózat architektúráját. Az algoritmusban a *SignalOfAxles* tenzor egy $\mathbb{R}^{N \times Ch \times T}$ méretű tenzor, amely az egyes tengelyek előfeldolgozott jeleit tartalmazza. A *SignalOfOtherAxles* tenzor szintén ezeket a tengelyeket, továbbá a közeli tengelyeket tartalmazza, ami ez egy $\mathbb{R}^{M \times Ch \times T}$ méretű tenzor. A *Ch* paraméter a csatornák számát határozza meg, amely nálam 16, hiszen a korábban említett AWNN-Single megközelítést alkalmaztam. A *SignalOfOtherAxles* tenzor első *N* eleme megegyezik a *SignalOfAxles* tenzorral, mivel ezek az éppen vizsájt jármű tengelyinformációit tartalmazzák. A *Lane* tenzor az egyes tengelyek sávindeket tartalmazza. A *D* mátrix felépítését korábban ismerttettem.

A *LocalNet*, rétegenként 256, 512, 128 és 24 neuront tartalmaz, így ez a hálózat egy $\mathbb{R}^{Ch \times T} \rightarrow \mathbb{R}^{24}$ transzformációként írható le. Ez a hálózat enkódolja az egyes tengelyek ablakát anélkül, hogy ismerné a többi tengelyt. Erre a transzformációra azért van szükség, mert sok bemeneti jellemző (dimenzió) esetén a mélytanulási algoritmusok teljesítménye romolhat. Amikor a jellemzők tere túl nagyra nő az megnehezíti az adatok hatékony reprezentációját. A dimenziók csökkentésével ezt a problémát mérsékelhetjük, és javíthatjuk a modell teljesítményét. A kisebb enkódolt dimenziók gyorsabb tanítási időket eredményeznek. A kevesebb dimenzióval rendelkező neurális hálózatok tanítása számítási szempontból is jóval hatékonyabb, különösen nagy adatkészletek esetén. Az autoenkóderek, amelyek a neurális hálózatok egy típusa, dimenziócsökkentést végeznek, innen is jött az ötlet a fejlesztés során. A transzformáció után kapott vektorokhoz konkatenálok a hozzájuk tartozó sávinformációkat és így kapjuk meg a lokális leíró vektorokat.

A *GlobalNet* a következő neurális hálózat, amely egy $\mathbb{R}^{24+24+1+1+1} \rightarrow \mathbb{R}^{48}$ transzformáció. Ennek a hálózatnak a bemenete két tengely enkódolt vektora, az egyes tengelyek sávindeke és a távolságuk (a távolsági mátrixból származtatva). Az *N*×*M* lokális leíró párokat összefűzzük a sáv- és távolságinformációval, majd ezek az eredmények összegezve lesznek az adott jármű minden tengelyére. Ez azt jelenti, hogy egy adott tengelyt minden más tengellyel párosítunk (önmagát is beleértve) sáv- és távolságinformációval együtt majd bemenetként ezeket a párosításokat kapja meg a *GlobalNet*, a háló kimenetei ezt követően szummázva lesznek. Ezt elvégezzük minden tengely esetén és az így előállított értékek lesznek a globális leíró vektorok.

A *RegNet* hálózat végzi a regressziós lépést, ami minden globális leíró vektorból kinyeri az adott tengelyekhez tartozó tengelysúlyokat. Ez egy $\mathbb{R}^{48} \rightarrow \mathbb{R}^1$ transzformáció. A regresszió egy olyan technika, amely lehetővé teszi, hogy a modell folytonos kimeneti értékeket (például súlyokat, hőmérsékleteket) becsüljön meg. A neurális hálózatokban a regresszió során a hálózatot arra tanítjuk, hogy a bemeneti adatokból előre jelezze a kívánt kimeneti értékeket. A RegNet esetében a regresszió lépés célja, hogy a bemeneti jellemzőkből (leíró vektorokból) kinyerje a tengelyterheléseket. A hálózat tartalmaz reziduális kapcsolatot is, melyek segítenek a neurális hálózatok hatékonyabb tanulásában, mivel megakadályozzák az elhaló gradiens problémát, így a hálózat könnyebben tanulhat komplex jellemzőket is. Továbbá a reziduális kapcsolatok gyorsabb konvergenciát is eredményezhetnek, mivel az információk közvetlenül továbbítódnak az inputból az outputba. Összességében a regresszió és a reziduális kapcsolatok alkalmazása a *RegNet*-ben növeli a modell pontosságát és hatékonyságát, lehetővé téve a tengelysúlyok pontosabb becslését.

Az algoritmus működése a 4.11 és 4.12 ábrák és a következő rövid összefoglaló segítségével egyszerűbben megérthető.

Bemenet:

- *SignalOfAxles* [*N*, *Ch*, *T*]: Az egyes tengelyek előfeldolgozott jeleit tartalmazó tenzor.

- $\text{SignalOfOtherAxles}[M, Ch, T]$: Az összes közeli tengely (beleértve a vizsgált jármű tengelyeit is) előfeldolgozott jeleit tartalmazó tenzor.
- $\text{Lane}[M]$: Az egyes tengelyek sávinek tartalmozó vektor.
- $D[N, M]$: A távolsági mátrix, amely az egyes tengelyek közötti távolságot tartalmazza.

Kimenet:

- $\text{AxleLoads}[N]$: A tengelysúlyokat tartalmazó vektor.

1. Algorithm Az egyes tengelyek terhelésének/tengelysúlyának meghatározása

```

1: LocDescrOfAxles ← [ LocalNet( Flatten(SignalOfAxles[i]) ) for i in 1..N]
2: LocDescrOfOtherAxles ← [ LocalNet( Flatten(SignalOfOtherAxles[j]) ) for j in 1..M]
3: for i in 1..N do
4:   AxleLoads[i] ← RegNet( ∑ [GlobalNet(
      Concat( LocDescrOfAxles[i], LocDescrOfOtherAxles[j], Lane[i],
      Lane[j], D[i, j] ))
    ] for j in 1..M )
5: end for

```

Minden egyes tengely esetében:

- A GlobalNet hálózat bemenetét szolgáló vektor létrehozása, amely tartalmazza a vizsgált tengely és egy másik tengely lokális leírói vektorait, valamint azok sávinek és távolságát.
- A GlobalNet hálózat kimeneteit összegezzük.
- A RegNet hálózat segítségével az így kapott globális leíró vektorokból meghatározzuk az egyes tengelyek terhelését.

Ez az algoritmus biztosítja, hogy minden tengely terhelését a többi tengely információit figyelembe véve határozzuk meg, ami pontosabb és megbízhatóbb eredményeket eredményez.

4.11. ábra. A tengelysúlybecslő neurális hálózat felépítése. [38]

4.12. ábra. A RegNet modul felépítése. A reziduális kapcsolat is megfigyelhető. [38]

4.5.3. Tanítás

Az újonnan kifejlesztett hálózat egyik legnagyobb előnye, hogy képes a tengelysúlyon kívül más paraméterek előrejelzésére is. Bár létezik egy szintetikus adatbázis, azonban a mintákat a neurális háló számára megfelelő formátumba kell átalakítanunk. Ezt a feladatot a `dataset_create.py` szkript végzi el, amely minden járműmintához egy JSON fájlt hoz létre a szenzorjelek és az előrejelzendő paraméterek megfelelő párosításával. Így minden példa esetében rendelkezünk a bemeneti és kimeneti párokkal.

A neurális hálózat tanítása során adat augmentációs technikákat alkalmazok, hogy felkészítsem a hálózatot többféle hibára. Az első technika a jármű sebességének előfeldolgozási hibájára készíti fel a hálózatot, amelyet Gauss zaj¹⁷ hozzáadásával modellezünk a valós sebességértékhez. A második technika a tengely elhelyezkedése közben bekövetkezett hiba modellezésére szolgál, ahol Gauss zajt adunk a tengelyek időbélyegéhez. Ez azt jelenti, hogy minden esetben zajos D mátrixot kapunk. A harmadik technika a jelekben megfigyelhető zaj modellezésére szolgál, szintén Gauss zaj hozzáadásával. A zajszint minden esetben eltérő.

A tanító és validációs minták betöltését a `train.py` szkript végzi el, valamint a tanítási folyamatért is ez a felelős. A hálózat tanításához egyszerűen el kell indítani a szkriptet, azonban lehetőségünk van a folyamat testreszabására, parancssori argumentumokkal, illetve rendelkezésre áll egy tanítási konfigurációs fájl is. A tanítási konfigurációs fájl segítségével számos paramétert állíthatunk be, amelyek befolyásolják a hálózat tanítását. Az alábbiakban ismertetem a fontosabb beállítható paramétereket és azok jelentőségét, néhány ezek közül a F.2 fejezetben részletesebben ki van fejtve:

- `"encoder_net_sizes"`: Az enkóder hálózat(más néven LocalNet) rétegeinek méreteit határozza meg. Például [256, 512, 128, 24].
- `"encoder_dropout_p"`: Az enkóder hálózat rétegeiben alkalmazott dropout aránya. Például 0.00.
- `"transform_net_size"`: A transzformációs hálózat(más néven GlobalNet) rétegeinek méreteit határozza meg. Például [512, 768, 48].
- `"transform_dropout_p"`: A transzformációs hálózat rétegeiben alkalmazott dropout aránya. Például 0.0.
- `"regression_net_size"`: A regressziós hálózat(más néven RegNet) rétegeinek méreteit határozza meg. Például [512, 768].

¹⁷Gauss zajnak azt nevezzük, amikor a zaj pillanatnyi amplitúdó eloszlása a Gauss féle valószínűségeloszlást követi.

- "regression_net_dropout_p": A regressziós hálózat rétegeiben alkalmazott dropout aránya. Például 0.01.
- "has_residual_net": Boolean érték, amely megadja, hogy van-e reziduális hálózat a RegNet-en belül. Például true.
- "residual_net_size": A reziduális hálózat rétegeinek méreteit határozza meg. Például [256, 512].
- "residual_net_dropout_p": A reziduális hálózat rétegeiben alkalmazott dropout aránya. Például 0.01.
- "max_epochs": A maximális epochok száma. Például 300.
- "patience_epoch_num": Az epochok száma, ameddig várunk a tanulás leállítása előtt, ha nincs javulás. Például 30.
- "lr_log": A tanulási ráta logaritmusa. Például -3.0.
- "weight_decay_log": A súlycsökkenés logaritmusa. Például -8.0.
- "lr_ratio": A tanulási ráta aránya. Például 0.1.
- "amsgrad": Boolean érték, amely megadja, hogy az AMSGrad optimalizációs algoritmust használjuk-e. Például true.
- "annealing_period_in_steps": Az annealing periódus lépésekben. Például 32768.

Ezen felül beállíthatjuk a normalizáció típusát és arányát, amelyeket a bemeneti adatokhoz alkalmazunk a tanítás során. Valamint lehetőség van a kimeneti jellemzők normalizálására is, ami szintén szükséges lehet a tanítási folyamat során. Ezen intézkedések fontosak a modellek általánosításának javítása érdekében, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni a valós adatokhoz.

A konfigurációs fájl használata tehát lehetővé teszi a hálózat különböző aspektusainak részletes beállítását, biztosítva a rugalmas és hatékony tanítási folyamatot.

Fontos kiemelni, hogy minden egyes jellemzőhöz megfelelő veszteségfüggvényt kell választanunk. A Symmetric Weighted Mean Absolute Percentage Error (*SWMAPE*) veszteségfüggvényt alkalmazom tanítás során, ami a *MAPE*¹⁸ átdolgozott változata. Ha a $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$ vektor az elvárt tengelyterheléseket, a $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^N$ vektor pedig a számított tengelyterheléseket jelenti, akkor a *SWMAPE* hiba az alábbi módon számítható:

$$SWMAPE(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y}) = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}_i|}{(|\mathbf{y}_i| + |\hat{\mathbf{y}}_i|)/2}$$

Az *SWMAPE* eredményesebb tud lenni a *MAPE*-vel szemben a következő esetekben:

- Ha az elvárt értékek nagyon széles skálán mozognak, és elkerülnénk a *MAPE* által okozott torzítást.
- Ha az elvárt értékek között nagyon kicsi vagy nullához közeli értékek vannak, és stabilabb hibamérést szeretnénk.
- Ha szimmetrikusabb hibamérést szeretnénk, amely figyelembe veszi mind az előrejelzett, mind az elvárt értékek nagyságát.

¹⁸Az abszolút százalékos hiba (*MAPE*) az előrejelzések és a tényleges értékek abszolút különbségének százalékos arányát méri. Ez az arány az átlagos hiba mértékét jelzi százalékban kifejezve.

Több jármű esetén az összegzett *SWMAPE* hiba az egyes járművekre vonatkozó *SWMAPE* hibák átlaga. Ezt a hibafüggvényt kizárólag a tengelysúlyok előrejelzésénél használtam, a többi jellemző esetében *L1Loss*-t alkalmaztam.

Az *L1Loss* egy olyan veszteségfüggvény, amelyet gyakran abszolút eltérésként is nevezünk. Jellemzően olyan esetekben használatos, amikor az eltérések abszolút értékei között nem számítanak a nagyságrendi különbségek. Az *L1Loss* az elvárt és a becült értékek abszolút eltéréseinek átlagát vagy összegét méri. Amennyiben y_i az elvárt érték, $\hat{y}_i$ a becült érték, és n az adatpontok száma, akkor a következő módon számítható ki:

$$L_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

A modellek tanítása során az architektúra legjobb eredményeket produkált súlyai, illetve a hálózat konfigurációja, minden esetben mentésre kerül. Ezek segítségével a hálózat a későbbiekben visszatölthető lesz például tesztelés céljából. Felmerül a kérdés, hogy a súlyok visszatöltésével egy háló tovább is tanítható, akár új mintákon is ezt transzfer tanulásként nevezzük, azonban ez eddig nem volt megoldva a rendszerben. Implementáltam egy módszert a transzfer tanuláshoz, amely lehetővé teszi, hogy előzetesen tanított hálózatokat használjunk új feladatokhoz (vagy éppen ugyanazon feladat továbbfejlesztéséhez), ezáltal csökkentve a tanítási időt és növelve a pontosságot.

Ezenkívül létrehoztam egy szkriptet, amely különböző jellemzőkkel rendelkező hálózatokat tud egymás után tanítani, így nem kell minden hálózatot egyenként tanítanunk. Csak be kell állítanunk a tanítási paramétereket egy konfigurációs fájlban, vagy átadhatjuk őket argumentumként is a parancsnak. Az egész adathalmazon történő tanítás egy hosszadalmas feladat lehet, főleg ha több különböző hálót kell tanítani. A 4.1 táblázat mutatja, hogy esetemben 6 hálózat tanításáról beszélünk, hiszen minden jellemzőhöz külön hálózat létrehozása szükségeltetik. A jellemzők megadásával és az egyes hálózatok konfigurációjával nem kell egyesével tanítani a hálókat, hanem a szkript használatával el tudjuk indítani mind a hat tanítást egy időben. A párhuzamos futtatás jelenleg nincs megoldva, így a tanítási folyamatok szekvenciálisan futnak.

Olyan megoldást is implementáltam, amely képes reprezentálni a szenzorhibákat, így a modellt ezekre a scenáriókra is fel tudjuk készíteni, mivel a valós életben ilyen hibák is előfordulhatnak. A szimuláció során véletlenszerűen kiválasztjuk az érzékelők indexeit, amelyek leállnak minden sávban, majd ezeket az érzékelőket nullára állítjuk mindkét sávban. Ezáltal a szimulált jelhiba azt jelképezi, hogy bizonyos érzékelők hibásak vagy működésképtelenek. Egy paraméter segítségével állíthatjuk be, hogy sávonként hány érzékelő állítódjon működésképtelenre.

5. fejezet

Elért eredmények

5.1. Tengelydetektálás

A tengelydetektálás esetében a neurális hálózat teljesítményét egy hagyományosnak mondható lokális maximum alapú megoldással hasonlítom össze. A lokális maximum alapú tengelydetektálót én is implementáltam. Emellett létrehoztam egy algoritmust, ami ennek az elméleti korlátait mutatja be. Először ennek bemutatása következik, majd az eredmények összehasonlítása.

5.1.1. Lokális maximum alapú tengelydetektálás korlátai

A lokális maximum alapú tengelydetektálás optimálisnak tekinthető, amennyiben minden tengelyt megtalál ami lokális maximum helyen van, és minden mást ignorál, tehát olyan lokális maximumokat nem vesz bele a tengelyek közé ami nem valós tengely, így a FP (False Positive) száma 0 és a Precision 100% egy optimális esetben. Számomra az így elért mérések eredményei azt mutatják, hogy egy optimálisan megírt lokális maximum alapú tengelydetektáló ennél jobb eredményeket nem tud elérni az adathalmazon. Implementáltam több, a lokális maximum alapú tengelydetektáló korlátait bemutató algoritmust, ami a következő módon működik: feltételezem, hogy korábban a jármű ablaka a fő szenzorsorban már kiszámításra került. A fő szenzorsor által szolgáltatott jelekből három különböző megközelítést vizsgálok. Első esetben minden szenzor jelét figyelembe veszem a maximum detektálásnál, tehát minden egyes jelen futtatok egy maximum detektálást (Opt-LM). A második esetben a szenzorok jeleit összegezem és ezután végezem el a maximum keresést (Opt-LM-Sum). A harmadik esetben felhasználom minden szenzor összegzett jelét, illetve azon sáv szélső öt szenzorának összegzett jelét, ahol az adott gépjármű éppen halad (Opt-LM-Edge). Amennyiben az elvárt tengelypozíciók (illetve ± 1 mintavétel tartományában) lokális maximumot talál a megoldásom, az adott tengelyt detektálhatónak tekintem. Egy ilyen algoritmus megmutatja, hogy mi a detektálható tengelyek maximális száma teoretikusan. Egy valós lokális maximum alapú tengelydetektáló nem nyújthat ennél jobb eredményt, mert az azt jelentené, hogy olyan tengelyt tud detektálni, aminek az időpontjában nem mérhető lokális maximum, ez pedig nyilván ellentmondás lenne.

5.1.2. Eredmények összehasonlítása

Ahhoz, hogy a szakaszban bemutatott metrikák számítása érthetőbb legyen fontos tisztázni True Positive (TP), False Negative (FN), False Positive (FP), True Negative (TN) értékek jelentését. A TP azt jelenti, hogy az elvárt kimenet 1 volt és a neurális hálózat is 1-et prediktált. A FP azt jelenti, hogy az elvárt kimenet 0 volt, de a neurális hálózat 1-et prediktált. A FN azt jelenti, hogy az elvárt kimenet 1 volt, azonban a neurális hálózat 0-át

Metrics	Calculation
Precision	$\frac{\#TP}{\#TP+\#FP}$
Recall	$\frac{\#TP}{\#TP+\#FN}$
F1-score	$\frac{2*\text{Precision}*\text{Recall}}{\text{Precision}+\text{Recall}}$

5.1. táblázat. Az egyes metrikák, rövidítéseik, és számítási módjaik.

Metrics	Tengelydetektáló				
	Opt-LM	Opt-LM-Sum	Opt-LM-Edge	CNN-Sum	CNN-Edge
Recall [%]	95.66	83.02	84.43	99.04	99.57
F1-score [%]	97.78	90.72	91.56	99.27	99.08

5.2. táblázat. A különböző tengelydetektáló megoldások hibametrikái a BME-S1 adathalmazon, amikor nem lett zaj hozzáadva a jelekhez.

5.1. ábra. Az egyes grafikonok olyan valós mérési eredményekből kinyert eseteket mutatnak, ahol a tengelydetektáló algoritmusom nélkül nem sikerült volna az összegjelekből kinyerni a tengelyek pozícióit helyesen.

prediktált. A TN pedig azt jelenti, hogy az elvárt kimenet 0 volt és a neurális hálózat is 0-át prediktált. A #TP, #TN, #FP és #FN értékek az egyes csoportokba tartozó esetek számát adja meg.

A tengelydetektáló esetében két különböző architektúrát próbáltam ki, ezek pedig a CNN-Sum és CNN-Edge elnevezésűek voltak. Ahogyan már korábban is említésre került a sebességbecslő modulnál a CNN-Sum a sávonkénti összegjelek alapján dolgozik, a CNN-Edge pedig a sávonkénti összegjelek, és a sávok külső szélén lévő szenzorok összegjelei

CNN-Edge			
Metrics	Dataset		Difference
	Signal	Signal with noise	
MAE [mm]	53	72	19
RMSE [mm]	66	92	26
Precision [%]	98.60	97.16	1.44
Recall [%]	99.57	96.59	2.98
F1-score [%]	99.08	96.87	2.21

5.3. táblázat. A CNN-Edge tengelydetektáló neurális hálózat hibametrikái a BME-S1 adathalmazon, amikor a jelekhez zaj lett hozzáadva.

alapján végzi a tengelyek azonosítását. A méréseket a BME-S1 adathalmaz azon részén végeztem el, amelyek tartalmazznak tandem típusú tengelycsoportokat, mivel ezek az érdekesek számomra.

A 5.2 táblázat mutatja be, hogy az egyes megoldások milyen eredményeket értek el a BME-S1 adathalmaz tisztán szimulált jelein. A táblázat utolsó két oszlopában megfigyelhető, hogy a neurális hálózat alapú megoldásaim, még az optimális maximumalapú tengelydetektálókat is messze túlteljesítik. Az egyes metrikákat a 5.1 táblázat mutatja be. Ebben az esetben MAE és RMSE értékek azt jelentik, hogy abban az időpillanatban, amikor valóban elhaladt a tengely a szenzorsor felett, akkor a számított érték szerint mennyire volt távol a tengely a szenzorok keresztmetszetétől.

Fontos megjegyezni, hogy az Opt-LM megközelítés ortotróp hidak esetén működőképes megoldás, míg azt Opt-LM-Sum, illetve az Opt-LM-Edge vasbeton hidaknál funkcionál jobban. Miután a tengelydetektáló neurális hálózatunk vasbeton hidakon is nagy megbízhatósággal működőképes lehet, a maximumalapú megközelítésekkel összehasonlítva még szembetűnőbb a különbség.

Az 5.3 táblázat azt mutatja be, hogy a jelek terjedelméhez viszonyított 5% szórású zaj milyen szinten rontja a tengelydetektáló hálózat eredményét a CNN-Edge esetben. A táblázatból kiolvasható, hogy a MAE, RMSE esetében a tengelyek lokalizálásánál kicsit több, mint 30%-os romlást tapasztalunk a zaj bevezetésével. A Precision, Recall és F1-score értékekre is hatással volt a jel zajosítása, ezen esetekben a korábban detektált tengelyek kb. 97 százalékát találjuk meg, azonban még így is jóval felülmúlja a hasonló lokális maximum alapú megoldások korlátait. Itt érdemes azt is megemlíteni, hogy a BME-S1 adathalmaz sok olyan szélsőséges tengelyeloszlású járművet tartalmaz, ami a valós forgalomban ritka. Így valószínűleg valós esetekben a tengelyek nagyobb százalékát találnánk meg helyesen.

A 5.1 ábrán látható, hogy a korábbiakban bemutatott tengelydetektáló neurális hálózat nem csupán szintetikus adatokon volt tesztelve, hanem jól működött valós adatok klasszifikációja során is. Az algoritmus valós forgalmi szituációkban is helyesen tudta azonosítani a gépjárművek tengelyeinek pozícióját.

A [4] cikkel is összemérhető eredményeket érek el. A tengelyeket egy zajos adathalmazon is átlagosan 7,2 cm átlagos hibával tudtam lokalizálni, míg az említett cikkben a tengelytávolságok átlagos hibája 35,4 cm volt. A két érték nem pontosan ugyanazt jelöli, mivel a tengelytávolság két tengelylokáció helyének különbségét adja meg, ahol a sebesség hibáját is figyelembe kell már venni. A virtuális tengely módszerrel (Virtual Axle Method) összehasonlítva pedig megoldásom előnye, hogy nem függ a sebességbecslés lépésétől.

5.2. Tengelysúlybecslés

A tengelysúlybecslő neurális hálózat teljesítményének bemutatása az alábbiakban következik. Az eredmények bemutatása három részre lett osztva, mivel több különböző szempont szerint értékeltem ki a hálózatot. A dolgozatban bemutatott neurális hálózat képes különböző jellemzők előrejelzésére. A hálózatot úgy terveztem, hogy a bemeneti jelek mindig azonosak legyenek (szenzorok által mért nyúlásváltozások), azonban a kívánt kimeneti jellemzőre történő tanítás során csak a bemenet-kimenet párokat kell megfelelően beállítani. Például, ha tengelysúlybecslést szeretnénk tanítani, akkor a kimeneti rétegnek a járművek tengelysúlyait kell tartalmaznia. Ezáltal a hálózat könnyedén testreszabható különböző feladatokra anélkül, hogy a bemeneti jel vagy a hálózat architektúrájának módosítására lenne szükség.

Az alábbi hat különböző jellemzőt vizsgáltam:

- Tengelysúly (axle_weights)
- Tengelyek bal-jobb súlyeloszlása (left_right_weight_distribution)
- Tengelyek szélessége (axle_widths)
- Kerekek szélessége (tire_widths)
- Kerekek felfekvése (tire_longitudinals)
- Jármű keresztirányú pozíciók (transverse_positions)

A 4.5.3 résznél említettem, hogy minden egyes jellemzőhöz megfelelő veszteségfüggvényt kell választani a háló tanítása során, a tengelysúly esetén *SWMAPE*-t használtam a többi jellemző esetén pedig rendre *L1Loss*-t.

A legnagyobb hangsúly a járművek tengelysúlyainak predikcióján volt, hiszen az volt a fő célkitűzésem, hogy finomítsak a korábbi megoldáson. Továbbá ez volt az egyetlen hálózat, amit a többitől eltérő veszteségfüggvény segítségével tanítottam, így külön részben ismertetem az elért eredményeket.

A fennmaradó öt jellemző kiértékelését további két csoportra osztottam: az első csoport a kerekekkel kapcsolatos jellemzőket tartalmazza (kerekek szélessége, kerekek hosszanti felfekvése) és a tengelyek bal-jobb súlyeloszlását, míg a második csoport a tengelyek szélességét és a járművek keresztirányú pozícióját foglalja magában.

Az alábbiakban bemutatott eredmények egy közel 13 000 járműből álló tesztadatbázisból származnak. Az adathalmazban egysávos, illetve többsávos forgalmi szituációk elvanna különítve, így a kiértékelés során én is külön vizsgáltam ezen eseteket.

A **One-lane** esetben a forgalom csak egyetlen sávban zajlik. Ez a forgatókönyv egyszerűbb, mivel az egy sávban haladó járművek által keltett nyúlásváltozások könnyebben elkülöníthetők és értelmezhetők.

A **Multi-lane** forgatókönyvben a forgalom több sávban is zajlik. Ez a helyzet sokkal nagyobb kihívást jelent, mivel az egyik sávban közlekedő jármű által keltett megnyúlásváltozásokat befolyásolhatják az ellentétes sávban haladó járművek által gerjesztett jelek. Ennek eredményeként nehezebb pontosan azonosítani az egyes járművek hatását.

Szenzorok működésénél két állapot lehetséges. A **Sensors working** állapotban az összes szenzor működik, így minden jármű által keltett feszültségjelet pontosan lehet mérni és elemezni.

A **Sensors down** esetben előfordulhat, hogy bizonyos szenzorok véletlenszerűen meghibásodnak (0, 1 vagy több), és egy maximális érték is megadható, hogy egyszerre maximum hány szenzor lehet hibás. Ez a forgatókönyv nagyobb kihívást jelent, hiszen minden egyes szenzor által szolgáltatott jel értékes és a hiányzó adatok megnehezítik az elemzést.

A **heaviest based** eset csupán a legnehezebb járművekre összpontosít, mivel ezek okozzák a legnagyobb nyúlásváltozásokat, így ezek a legrelevánsabbak az elemzés szempontjából. Ebben a forgatókönyvben a forgalomban lévő járművek közül kizárólag a legnagyobb átlagos tengelysúllyal rendelkező járműveket vizsgáljuk. Természetesen van lehetőség az összes jármű vizsgálatára is, ezáltal nem csak a legnehezebb járműveken értékelem ki a hálózatokat.

5.2.1. Tengelysúly predikciója

A tengelysúlybecslő hálózat volt az egyetlen, amit a többitől eltérő veszteségfüggvény segítségével tanítottam, így a kiértékelésnél is eltérő metrikák alkalmazása volt szükséges, az eredmények megfelelő szemléltetése érdekében. A 5.4 táblázatban összehasonlítom az új módszerem a korábbi megoldással, különböző metrikák alapján.

A BME-S1 szimulált adathalmazon teszteltem a megoldásom, ahol nagyon jól teljesített. A korábbi megoldással való összehasonlítást azonban a valós adathalmaz segítségével kívántam elvégezni, ami 91 járműből áll és manuálisan annotált. Szinyéri Bence hallgatótársam már elkészítette korábban a AWNN-Sum és AWNN-Edge tengelysúlybecslő hálózatokat az én megoldásom pedig a AWNN-Single volt, ami annyiban tér el a felsoroltaktól, hogy külön kezeli az egyes szenzorok jeleit. Mind a valós mind a szimulált adathalmazon nagyon hasonló eredményeket értek el a hálózatok, így ezen a területen nem sikerült felülmúlnom a korábbi megoldásokat.

Ahogy már korábban említettem az általam implementált AWNN-Single architektúra képes az egyes szenzorok jeleit külön kezelni, ami kieső szenzorok esetén nagy előnyt jelent a korábbi megoldásokkal szemben. A 5.4 táblázatban az AWNN-Single és AWNN-Sum architektúrákat hasonlítom össze valós adatokon, kieső szenzorok esetén. A kiértékelésnél használt metrikákat a továbbiakban kívánom részletezni.

- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE) [%]:** A MAPE az átlagos százalékos eltérést mutatja a becslt és a valós értékek között, figyelembe véve a hiba nagyságát. Az alacsonyabb MAPE értékek pontosabb becsléseket jeleznek. Az össztömeg (GVW, Gross Vehicle Weight) és a tengelysúly (AW, Axle Weight) esetében a MAPE segít megérteni, hogy a becslések átlagosan mennyire térnek el a valós értékektől.

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\text{valós érték} - \text{becsült érték}}{\text{valós érték}} \right| \quad (5.1)$$

ahol N az értékek száma, és a valós és becslt értékek az adott súlyok.

- **Mean Signed Percentage Error (MSPE) [%]:** Az átlagos előjeles százalékos hiba (MSPE) egy statisztikai mérőszám, amely a becslt és a valós értékek közötti hibák átlagát méri százalékos formában, figyelembe véve a hiba előjelét is. Az MSPE pozitív vagy negatív lehet, attól függően, hogy a becslések túl- vagy alulbecsülnek. Ez a metrika segít megérteni a becslési hibák irányát és nagyságát.

$$\text{MSPE} = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\text{valós érték} - \text{becsült érték}}{\text{valós érték}} \right) \quad (5.2)$$

ahol N az értékek száma, és a valós és becslt értékek az adott súlyokat jelölik.

- **Standard Deviation (σ) [%]:** A becslt és a valós értékek közötti szórás megmutatja, hogy mennyire változóak a hibák. A kisebb szórás azt jelzi, hogy az

értékek közelebb vannak az átlaghoz, míg a nagyobb szórás nagyobb eltéréseket jelez. Az össztömeg (GVW) és a tengelysúly (AW) becslések esetében a szórás segít megérteni a becslési hibák eloszlását.

$$\text{Standard Deviation} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (5.3)$$

ahol N az értékek száma, x_i az egyes értékek, és $\bar{x}$ az értékek átlaga.

Metric	AWNN-Single	AWNN-Sum
GVW MAPE [%]	2.33	17.86
GVW MSPE [%]	0.07	-17.86
GVW σ [%]	3	3.19
AW MAPE [%]	4.92	18.16
AW MSPE [%]	0.77	-17.39
AW σ [%]	9.15	8.13

5.4. táblázat. Járművek tengelysúlyának becslése kieső szenzorok mellett. AWNN-Sum és AWNN-Single architektúrák eredményének összehasonlítása.

Összegzésképpen a tengelysúlyok előrejelzése terén, kieső szenzorok mellett sokat sikerült javítani a korábbi megoldáshoz képest, ahogyan a 5.4 táblázatban is látszik. Az AWNN-Single architektúra előnye, hogy külön kezeli az egyes szenzorok által mért jeleket, így robosztusabb megoldást nyújt a szenzorok esetleges meghibásodása esetén.

5.2.2. Kerekkel kapcsolatos jellemzők és a súlyeloszlás predikciója

A neurális hálózatom nem érte el a kívánt eredményeket a kerék/abroncs szélességek és felfekvések predikciójában. Továbbá a tengelyek bal-jobb súlyeloszlásának becslése sem működött teljesen pontosan. Habár a hálózatok eleinte sikeresen tanultak, hamarosan megrekedtek egy bizonyos ponton. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezek a jellemzők nem kapcsolódnak szorosan a bemeneti jelekhez, így a hálózat nem tudta megfelelően azonosítani az összefüggéseket.

Bár a bemeneti jelek alapján a neurális hálózat képes volt valamennyire megtanulni a kerek szélességének, felfekvési felületének és a tengelyek súlyeloszlásának kiszámítását, ezek közötti kapcsolat nem bizonyult olyan erősnek, mint más jellemzők esetében. Ennek eredményeként a hálózat képtelen volt teljesen pontos eredményeket produkálni, és más jellemzőkhöz képest a predikciók pontossága is alacsonyabb volt. Ennek oka lehet, hogy a bemeneti jelek és a kimeneti jellemzők közötti összefüggés nem volt eléggé erős vagy stabil ahhoz, hogy a hálózat hatékonyan felismerje és reprodukálja a kívánt kimeneti értékeket.

A tengelyek bal-jobb súlyeloszlása 0 és 1 közötti intervallon mozog, így ha egy járműnek két tengelye van, akkor a súlyeloszlás például [0.4, 0.6] lehet, ami azt jelenti, hogy az első tengely súlyeloszlása 0.4-0.6, míg a második tengely súlyeloszlása 0.6-0.4. Így ebben az esetben a hibák jóval alacsonyabbak, mivel az értékek csak 0 és 1 között lehetnek, de teszteléskor mégsem produkált jó eredményeket ez a hálózat sem.

5.2.3. További jellemzők predikciója

A további jellemzők, mint a tengelyszélességek és keresztirányú pozíciók predikciója esetében nincs más elérhető megoldás, amellyel összehasonlíthatnám az eredményeimet. Az alábbiakban ismertetem a hálózatok kiértékelése során használt metrikákat, majd bemutatom a teszt adatbázison elért eredményeimet.

- **L1 hiba (L1 loss):** Az L1 hiba a predikciók és az elvárt értékek közötti abszolút eltéréseket összegzi. Ez a metrika a hibák abszolút értékeit veszi figyelembe, így kevésbé érzékeny a kiugró értékekre.
- **Mean Squared Error (MSE):** Az MSE a négyzetes eltérések átlaga, vagyis a predikciók és az elvárt értékek közötti különbségek négyzetének átlaga. Ez a metrika súlyozza a nagyobb hibákat, így érzékenyebb a kiugró értékekre.
- **Root Mean Squared Error (RMSE):** Az RMSE az MSE négyzetgyöke. Ez a metrika az átlagos négyzetes hiba nagyságát mutatja, így könnyebben értelmezhető, mint az MSE. Alkalmas arra, hogy az predikciók pontosságát az eredeti adatok mértékegységében fejezzük ki.
- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE):** A MAPE azt mutatja meg, hogy a predikciók átlagosan hány százalékkal térnek el az elvárt értékektől. Hasznos, ha azt szeretnénk látni, hogy az előrejelzési hibák az eredeti adatokhoz képest milyen arányban jelennek meg.

Az alábbi táblázatok mutatják be, hogy az egyes megoldások esetén milyen eredményeket értem el. Fontos kiemelni, hogy tengelyszélesség és keresztirányú pozíciók becslésekor a kimeneti értékek centiméterben voltak megadva, így az eredményeket is eszerint értékeltem.

A MAPE használata a keresztirányú pozíciók esetében nem releváns, mert ugyanaz a 10 cm-es hiba a sáv közepéhez közel (10 cm-re) sokkal nagyobb hibát jelent (100%), mint távol a sáv közepétől (300 cm-re), ahol a hiba csak 3.33%. Ezért a keresztirányú pozíciók esetében a MAPE nem megfelelő mérőszám a hibák értékelésére.

10 cm-re a sáv közepétől:

- Elvárt érték: 10 cm
- Prediktált érték: 20 cm (10 cm + 10 cm eltérés)
- Hiba: 10 cm

$$\text{MAPE} = \left| \frac{20 - 10}{10} \right| \times 100 = \left| \frac{10}{10} \right| \times 100 = 100\%$$

300 cm-re a sáv közepétől:

- Elvárt érték: 300 cm
- Prediktált érték: 310 cm (300 cm + 10 cm eltérés)
- Hiba: 10 cm

$$\text{MAPE} = \left| \frac{310 - 300}{300} \right| \times 100 = \left| \frac{10}{300} \right| \times 100 \approx 3.33\%$$

Az új jellemzők esetében bár nem áll rendelkezésre másik megoldás az összehasonlításra, a kapott eredmények ígéretesek. Az abroncsszélességek, abroncshosszúságok és a tengelyek bal-jobb súlyeloszlásának predikciója terén a hálózat tanulásának megrekedése arra utal, hogy ezen jellemzők esetében további kutatásra és finomításra van szükség a modell javítása érdekében. Ahogy már korábban említettem az is előfordulhat, hogy a bemeneti és kimeneti adatok között nincsenek összefüggések és ebből adódóan nem volt képes tanulni a hálózat.

Dataset	One-lane		Multi-lane	
Metric	Sensors working	Sensors down	Sensors working	Sensors down
L1 [cm]	10.6	12.8	15.9	17.8
RMSE [cm]	13.7	16	22.5	23.8
MAPE [%]	5	6.3	7.7	9.1

5.5. táblázat. Tengelyek szélességének becslése.

Dataset	One-lane		Multi-lane	
Metric	Sensors working	Sensors down	Sensors working	Sensors down
L1 [cm]	10.6	12.7	12.9	15.1
RMSE [cm]	13.7	15.8	17.3	19.6
MAPE [%]	5.2	6.2	6.4	7.6

5.6. táblázat. Tengelyek szélességének becslése **heaviest based** eset.

Dataset	One-lane		Multi-lane	
Metric	Sensors working	Sensors down	Sensors working	Sensors down
L1 [cm]	2.9	3.6	7.6	8.1
RMSE [cm]	5.2	5.2	14.1	13.8

5.7. táblázat. Járművek keresztirányú pozíciójának becslése.

Dataset	One-lane		Multi-lane	
Metric	Sensors working	Sensors down	Sensors working	Sensors down
L1 [cm]	2.8	3.5	4.6	5.5
RMSE [cm]	4.9	5	7.4	8.6

5.8. táblázat. Járművek keresztirányú pozíciójának becslése **heaviest based** eset.

6. fejezet

Jövőbeli tervek és összegzés

6.1. Jövőbeli tervek

Munkám során törekedtem arra, hogy a megoldásom jól bővíthető és karbantartható legyen. Így az általam implementált modulok könnyen helyettesíthetők más megoldásokkal.

Egy érdekes irány lehet a Physics Informed Neural Network (PINN) elméletének alkalmazása. A BwimNet [7] megközelítés egy ilyen módszer, de további kutatásokra van szükség a területen. Ezen megoldások előnye, hogy egyetlen modulban képesek az összes BWIM részfeladatot megoldani. A PINN lényegében egy encoder-decoder hálózat, amely fizikai szimulációt valósít meg a jármű paraméterek becsléséhez. Az ilyen rendszerek tanítása nem feltétlenül igényel szintetikus adathalmazt, és az Autoencoder hálózatokhoz hasonlóan ismert látens vektorokat alkalmaznak [20].

A további céljaim között kiemelt szerepet kap a megoldások validálása nagyobb méretű annotált adathalmazon. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a fejlesztett rendszer teljesítményét adatok szélesebb skáláján értékeljem, és így valós körülmények között is hatékonyan alkalmazható legyen. Emellett fontos célom MLOps¹ eszközök integrálása a meglévő rendszerbe, hogy hatékonyan kezeljük a gépi tanulási modellek fejlesztését, tesztelését és üzembe helyezését. Az MLOps eszközök segítségével a folyamatok automatizálhatók, a modellfrissítések optimalizálhatók, és a rendszer folyamatos működése és skálázhatósága biztosított. Ezek a lépések hozzájárulnak a kutatás és fejlesztés hatékonyságához.

6.2. Összegzés

A dolgozatom során bemutattam egy újszerű neurális háló alapú tengelydetektáló modult és továbbfejlesztettem egy korábban készített tengelysúlybecslő modult. Ezeket a rendszereket sikeresen alkalmaztam mind a BME-S1 adathalmazon, mind valós mérési adatokon.

Az általam fejlesztett tengelydetektáló neurális háló a sávonkénti összegjelek és a sávok külső szélén lévő szenzorok összegjelei alapján azonosítja a tengelyeket. Ez a módszer vasbeton hidak esetében is alkalmazható. A szintetikus adathalmazon végzett kísérletek során 99.57%-os Recall és 99.08%-os F1-score értékeket értem el zajmentes adatokon, míg zajos adatok esetében ezek az értékek 96.59% és 96.87% voltak. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a neurális háló alapú megközelítések messze felülmúlják a lokális maximum alapú megoldások lehetőségeit. A komáromi hídon végzett valós adatok alapján a rendszer a járművek közel 97%-ánál helyesen azonosította a tengelyszámot.

¹MLOps a Machine Learning (gépi tanulás) és a DevOps (fejlesztési és üzemeltetési folyamatok összehangolása) kifejezések összevonása, mely gépi tanuláson alapuló alkalmazások fejlesztési, tesztelési és üzemeltetési folyamatainak automatizálását és optimalizálását jelenti.

A továbbfejlesztett tengelysúlybecslő neurális hálózat külön kezeli az egyes szenzorok által mért jeleket. A korábban implementált megoldások a sávonkénti összegjelek és a sávok külső szélén lévő szenzorok összegjelei alapján végeznek tengelysúlybecslést. A BME-S1 adathalmazon mindhárom architektúra nagyon jó eredményeket ért el, de egyik sem teljesített jelentősen jobban a többinél. Az általam fejlesztett megoldás előnye a kieső szenzorok esetén mutatkozott meg igazán.

Valós adatokon végzett méréseim során az AWNN-Single (mely külön kezeli a szenzorok jeleit) és az AWNN-Sum (mely sávonként összegzi a szenzorok jeleit) architektúrákat hasonlítottam össze kieső szenzorok mellett. Az átlagos abszolút százalékos eltérés (MAPE) az AWNN-Single esetében 4.92% volt, míg az AWNN-Sum esetében 18.16%. Az átlagos előjeles százalékos eltérések (MSPE) értékei rendre 0.77% és -17.39% voltak, ami azt mutatja, hogy az AWNN-Single pontosabb becsléseket adott kieső szenzorok mellett.

A dolgozatban bemutatott tengelysúlybecslő neurális hálózat architektúrája képes különböző jellemzők előrejelzésére is, mint például a tengelyszélességek és a járművek keresztirányú pozíciója. Ezen jellemzők esetében nincs más elérhető megoldás, amellyel összehasonlíthatnám az eredményeimet, azonban a BME-S1 adathalmazon nagyon jól teljesítettek ezek a modellek. Az eredmények azt mutatják, hogy a neurális hálózatok hatékonyan alkalmazhatók a tengelysúlybecslés mellett egyéb fontos jellemzők előrejelzésére is.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet szeretnék mondani konzulensemnek Kővári Bencének a diplomatervem készítése során való mentorálásért és támogatásért.

Köszönetet szeretnék mondani Szinyéri Bencének is a csapatban való munkáért, továbbá Dr. Völgyi Istvánnak, Dr. Kollár Dénesnek és Dr. Joó Attila Lászlónak, a BME Éptómérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszékének oktatóinak, akik hasznos tanácsokkal, észrevételekkel támogatták diplomatervem elkészítését.

Irodalomjegyzék

- [1] K. N. Qureshi and A. H. Abdullah, „A survey on intelligent transportation systems,” *Middle-East Journal of Scientific Research*, vol. 15, no. 5, pp. 629–642, 2013.
- [2] Y. Yu, C. Cai, and L. Deng, „State-of-the-art review on bridge weigh-in-motion technology,” *Advances in Structural Engineering*, vol. 19, no. 9, pp. 1514–1530, 2016.
- [3] P. Burnos and D. Rys, „The effect of flexible pavement mechanics on the accuracy of axle load sensors in vehicle weigh-in-motion systems,” *Sensors*, vol. 17, no. 9, p. 2053, 2017.
- [4] T. Kawakatsu, K. Aihara, A. Takasu, and J. Adachi, „Fully-neural approach to heavy vehicle detection on bridges using a single strain sensor,” in *ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 3047–3051, IEEE, 2020.
- [5] S. R. Lorenzen, H. Riedel, M. M. Rupp, L. Schmeiser, H. Berthold, A. Firus, and J. Schneider, „Virtual axle detector based on analysis of bridge acceleration measurements by fully convolutional network,” *Sensors*, vol. 22, no. 22, p. 8963, 2022.
- [6] B. Szinyéri, B. Kővári, I. Völgyi, D. Kollár, and A. L. Joó, „A strain gauge-based bridge weigh-in-motion system using deep learning,” *Engineering Structures*, vol. 277, p. 115472, 2023.
- [7] Y. Wu, L. Deng, and W. He, „Bwimnet: a novel method for identifying moving vehicles utilizing a modified encoder-decoder architecture,” *Sensors*, vol. 20, no. 24, p. 7170, 2020.
- [8] D. Kollár, I. Völgyi, and A. Joó, „Assessment of residual stresses in welded t-joints using contour method,” *Thin-Walled Structures*, vol. 190, p. 110966, 2023.
- [9] B. Szinyéri, „Mélytanulás alapú tengelysúlybecslés nyúlásmérő szenzoradatok alapján.” <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Melytanulas-alapu-tengelysulybecsles>, 2021. BSc szakdolgozat.
- [10] E. Csató, „Tengelysúlybecslés gépi tanulással.” <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Tengelysulybecsles-gepi-tanulassal>, 2022. BSc szakdolgozat.
- [11] B. Szinyéri and E. Csató, „Mélytanuló algoritmusok alkalmazása bridge weigh-in-motion rendszerekben.” <https://tdk.bme.hu/VIK/ViewPaper/Melytanulo-algoritmusok-alkalmazasa-Bridge>, 2023. BME VIK Tudományos Diákköri Konferencia.
- [12] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, „Deep learning,” *nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.

- [13] F. Carraro, M. S. Gonçalves, R. H. Lopez, L. F. F. Miguel, and A. M. Valente, „Weight estimation on static b-wim algorithms: A comparative study,” *Engineering Structures*, vol. 198, p. 109463, 2019.
- [14] T. Kawakatsu, K. Aihara, A. Takasu, and J. Adachi, „Deep sensing approach to single-sensor vehicle weighing system on bridges,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 19, no. 1, pp. 243–256, 2018.
- [15] R. Pimentel, D. Ribeiro, L. Matos, A. Mosleh, and R. Calçada, „Bridge weigh-in-motion system for the identification of train loads using fiber-optic technology,” in *Structures*, vol. 30, pp. 1056–1070, Elsevier, 2021.
- [16] E. O’Brien, D. Hajializadeh, N. Uddin, D. Robinson, and R. Opitz, „Strategies for axle detection in bridge weigh-in-motion systems,” in *Proceedings of the international conference on weigh-in-motion (ICWIM 6)*, pp. 79–88, 2012.
- [17] X. Jian, Y. Xia, S. Sun, and L. Sun, „Integrating bridge influence surface and computer vision for bridge weigh-in-motion in complicated traffic scenarios,” *Structural Control and Health Monitoring*, vol. 29, no. 11, p. e3066, 2022.
- [18] R. Ma, Z. Zhang, Y. Dong, and Y. Pan, „Deep learning based vehicle detection and classification methodology using strain sensors under bridge deck,” *Sensors*, vol. 20, no. 18, p. 5051, 2020.
- [19] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, „Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *Advances in neural information processing systems*, vol. 28, 2015.
- [20] B. Szinyéri, „Mélytanulás alapú tengelysúlymérő rendszer fejlesztése.” <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Melytanulas-alapu-tengelysulymero-rendszer>, 2024. MSc diplomaterv.
- [21] S.-Z. Chen, G. Wu, and D.-C. Feng, „Development of a bridge weigh-in-motion method considering the presence of multiple vehicles,” *Engineering Structures*, vol. 191, pp. 724–739, 2019.
- [22] L. Deng, W. He, Y. Yu, and C. Cai, „Equivalent shear force method for detecting the speed and axles of moving vehicles on bridges,” *Journal of Bridge Engineering*, vol. 23, no. 8, p. 04018057, 2018.
- [23] W. He, L. Deng, H. Shi, C. Cai, and Y. Yu, „Novel virtual simply supported beam method for detecting the speed and axles of moving vehicles on bridges,” *Journal of Bridge Engineering*, vol. 22, no. 4, p. 04016141, 2017.
- [24] H. Kalhori, M. M. Alamdari, X. Zhu, B. Samali, and S. Mustapha, „Non-intrusive schemes for speed and axle identification in bridge-weigh-in-motion systems,” *Measurement Science and Technology*, vol. 28, no. 2, p. 025102, 2017.
- [25] P. Chatterjee, E. O’Brien, Y. Li, and A. González, „Wavelet domain analysis for identification of vehicle axles from bridge measurements,” *Computers & structures*, vol. 84, no. 28, pp. 1792–1801, 2006.
- [26] A. Lansdell, W. Song, and B. Dixon, „Development and testing of a bridge weigh-in-motion method considering nonconstant vehicle speed,” *Engineering Structures*, vol. 152, pp. 709–726, 2017.

- [27] W. He, T. Ling, E. J. OBrien, and L. Deng, „Virtual axle method for bridge weigh-in-motion systems requiring no axle detector,” *Journal of Bridge Engineering*, vol. 24, no. 9, p. 04019086, 2019.
- [28] C. Tan, B. Zhang, H. Zhao, N. Uddin, H. Guo, and B. Yan, „An extended bridge weigh-in-motion system without vehicular axles and speed detectors using nonnegative lasso regularization,” *Journal of Bridge Engineering*, vol. 28, no. 5, p. 04023022, 2023.
- [29] F. Moses, „Weigh-in-motion system using instrumented bridges,” *Transportation Engineering Journal of ASCE*, vol. 105, no. 3, pp. 233–249, 1979.
- [30] Y. Yu, C. Cai, and L. Deng, „Nothing-on-road bridge weigh-in-motion considering the transverse position of the vehicle,” *Structure and Infrastructure Engineering*, vol. 14, no. 8, pp. 1108–1122, 2018.
- [31] H. Zhao, N. Uddin, E. J. O’Brien, X. Shao, and P. Zhu, „Identification of vehicular axle weights with a bridge weigh-in-motion system considering transverse distribution of wheel loads,” *Journal of Bridge Engineering*, vol. 19, no. 3, p. 04013008, 2014.
- [32] S.-S. Ieng, „Bridge influence line estimation for bridge weigh-in-motion system,” *Journal of Computing in Civil Engineering*, vol. 29, no. 1, p. 06014006, 2015.
- [33] E. J. OBrien, M. Quilligan, and R. Karoumi, „Calculating an influence line from direct measurements,” in *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Bridge Engineering*, vol. 159, pp. 31–34, Thomas Telford Ltd, 2006.
- [34] E. J. OBrien, C. W. Rowley, A. Gonzalez, and M. F. Green, „A regularised solution to the bridge weigh-in-motion equations,” *International Journal of Heavy Vehicle Systems*, vol. 16, no. 3, pp. 310–327, 2009.
- [35] E. J. OBrien, L. Zhang, H. Zhao, and D. Hajjalizadeh, „Probabilistic bridge weigh-in-motion,” *Canadian Journal of Civil Engineering*, vol. 45, no. 8, pp. 667–675, 2018.
- [36] Z. Wang and Y. Wang, „Bridge weigh-in-motion through bidirectional recurrent neural network with long short-term memory and attention mechanism,” *Smart Structures and Systems*, vol. 27, no. 2, pp. 241–256, 2021.
- [37] B. Szinyéri and B. Kovari, „Comparison of a deep learning-based axle load estimator and the matrix method in strain gauge-based bridge weigh-in-motion systems,” in *2023 10th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCFMI)*, IEEE, 2023.
- [38] B. Szinyéri, B. Kovari, I. Völgyi, D. Kollár, and A. L. Joó, „A deep learning-based bwim system of a cable-stayed bridge.” IABMAS 2024. (in press).
- [39] X. Zheng, D.-H. Yang, T.-H. Yi, and H.-N. Li, „Development of bridge influence line identification methods based on direct measurement data: A comprehensive review and comparison,” *Engineering structures*, vol. 198, p. 109539, 2019.
- [40] B. Szinyéri, B. Kóvári, I. Völgyi, D. Kollár, and A. L. Joó, „Bwim-bme-simulated-i,” 2022.

Függelék

F.1. Alapfogalmak a mélytanulásban és neurális hálózatokban

- **Neurális hálózat (Neural Network):** A neurális hálózat egy olyan strukturált adatfeldolgozási modell, melynek építőelemei az emberi agy sejtjeihez hasonlóan működnek.
- **Réteg (Layer):** A neurális hálózat építőelemei, melyek egymás után követik egymást, és különböző transzformációkat végeznek az adatokon.
- **Bemeneti réteg (Input Layer):** A neurális hálózat első rétege, amely fogadja az input adatokat.
- **Rejtett réteg (Hidden Layer):** Az input és output réteg(ek) közötti réteg(ek), melyek nem láthatóak a hálózat kimenetén, de fontosak az adatok összetett transzformációjában.
- **Kimeneti réteg (Output Layer):** A neurális hálózat utolsó rétege, amely a hálózat kimenetét generálja.
- **Hiperparaméterek (Hyperparameters):** A hiperparaméterek olyan beállítások és paraméterek, amelyek befolyásolják a neurális hálózat tanításának folyamatát és annak teljesítményét. Ezek olyan paraméterek, amelyeket előre meg kell határozni, mielőtt a tanítás megkezdődik, és amelyek nem tanulhatóak a tanítási folyamat során. Például a tanulási ráta, a batch méret, az epoch szám stb.
- **Tanulási ráta (Learning Rate):** A tanulási ráta egy hiperparaméter, amely meghatározza, hogy mennyire nagy lépéseket tesz az optimalizációs algoritmus a paramétertérben a modell súlyainak frissítése során. Magas tanulási ráta esetén nagyobb lépéseket teszünk a súlyok frissítésekor, míg alacsony tanulási ráta esetén kisebb lépéseket teszünk. A megfelelő tanulási ráta kiválasztása kulcsfontosságú a modell megfelelő konvergenciájának és teljesítményének szempontjából.
- **Aktivációs függvény (Activation Function):** A rétegek bemenetén végzett nem-lineáris transzformáció, amely meghatározza a réteg kimenetét.
- **Optimalizációs algoritmus (Optimizer):** Az optimalizációs algoritmusok olyan eljárások, amelyek segítenek a neurális hálózat súlyainak frissítésében a tanítási folyamat során annak érdekében, hogy minimalizálják a veszteségfüggvény értékét és javítsák a modell teljesítményét. Az optimalizációs algoritmusok célja a globális minimum megtalálása a veszteségfüggvény terében.
- **Veszteségfüggvény (Loss Function):** Az optimalizációs algoritmus által minimalizálni kívánt függvény, amely meghatározza a modell teljesítményét.

- **Epoch:** Egy epoch azt határozza meg, hogy a hálózaton egyszer már át lett küldve az összes tanító adat. Az epoch-ok száma tehát megadja, hogy hányszor „látta” a háló az összes tanító adatot.
- **Batch:** A batch az adathalmaz egy része, amelyet egyszerre adunk át a hálózatnak egy epoch alatt. A batch mérete meghatározza, hogy hány adatelem kerül feldolgozásra egy lépésben. Gyakorlatban szinte kivétel nélkül batch-ekbe szervezve küldjük át a hálózatok a tanító adatokat.
- **Regularizáció:** Olyan technikák alkalmazása, amelyek csökkentik a modell túltanulásának (overfitting) kockázatát. Például L1 vagy L2 regularizáció, dropout stb.
- **Túltanulás (Overfitting):** Túltanulásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a neurális hálózat túlságosan jól teljesít a tanítóadatokon, de rosszul teljesít az új, még nem látott adatokon. Ez azt jelenti, hogy a modell túl sokat tanult a tanítóadatokon, és nem képes általánosítani az új adatokra.
- **Dropout:** Egy regularizációs technika, amely véletlenszerűen kikapcsol egyes neuronokat megadott rétegekben a neurális hálózat tanítása során, hogy csökkentse a túltanulást.
- **Tensor:** A tenzor egy többdimenziós adatszerkezet, amelyet adatok tárolására és műveletek végrehajtására használnak a mélytanulásban. A tenzorok hasonlóak a mátrixokhoz.
- **Reziduális kapcsolat (Residual Connection):** A reziduális kapcsolat vagy más néven "skip connection" egy olyan kapcsolat a neurális hálózat rétegei között, amely lehetővé teszi az információ átadását a réteg bemenetéről közvetlenül a kimeneti réteghez, anélkül, hogy az áthaladna az összes köztes rétegen. Ez segíti a hálózatot abban, hogy könnyebben tanulja meg az összetettebb mintákat. A reziduális kapcsolat továbbá segíthet csökkenteni a "vanishing gradient" problémát.
- **Elhaló gradiens (vanishing gradient):** A probléma akkor jelentkezik, amikor a neurális hálózat mély rétegeiben a gradiens értékei nagyon kicsire vagy nullára csökkennek visszafelé terjedve a hálózaton keresztül a tanítás során. Ennek eredményeként a korábbi rétegek súlyai alig vagy egyáltalán nem frissülnek, és a hálózat nehezen vagy egyáltalán nem képes tanulni.
- **Gradiens (Gradient):** A gradiensok adják meg, hogy egy adott súly milyen mértékben járul hozzá a kimeneti hibához, jelölése: $\frac{\partial C}{\partial W}$, ahol C a veszteségfüggvény, W pedig a vizsgált súly.
- **Regresszió (Regression):** A regresszió azt vizsgálja, hogy egy változó (függő változó) hogyan függ egy vagy több másik változótól (független változók), és lehetőséget ad a jövőbeli értékek előrejelzésére.
- **Adat augmentáció (Data augmentation):** Az adatok augmentációja egy olyan technika, amelyet a tanító adatok sokféleségének növelésére használnak anélkül, hogy új adatokat gyűjtenének. Ez különböző transzformációk, például forgatások, eltolások és zaj hozzáadásának alkalmazásával történik a meglévő adathalmazra. Ez javítja a gépi tanulási modellek általánosító képességét, mivel a tanítás során szélesebb körű helyzetekkel találkoznak.
- **Adathalmaz (Dataset):** A mélytanulási modellek fejlesztése során az adathalmazokat három fő részre osztjuk: tanító, validációs és teszt adathalmazra. Az adatok

tipikusan 70-80%-át használjuk a tanító, 10-15%-át a validációs, és a maradék 10-15%-ot a teszt adathalmazban. A tanító adathalmazt a modell paramétereinek tanítására használjuk, míg a validációs adathalmaz segítségével nyomon követjük a modell teljesítményét és elkerüljük a túltanulást. A teszt adathalmaz kizárólag a tanulási folyamat befejezése után kerül felhasználásra, hogy objektíven értékeljük a modell generalizációs képességét. Az adathalmazok helyes felosztása biztosítja a modell megbízhatóságát és hatékonyságát a valós adatokon.

- **Transfer Learning:** A transzfer tanulás egy olyan módszer, amelyben egy már meglévő modell vagy előtanított hálózat ismereteit felhasználjuk egy új feladat megoldásához vagy egy új modell tanításához. Ezáltal a korábban tanult tudás új feladatokra való alkalmazása és a tanulás gyorsítása lehetséges. A transzfer tanulás segítségével a modellek hatékonyan alkalmazkodhatnak új feladatokhoz, különösen, ha a kiinduló modell hasonló problémákat old meg.
- **Konvolúciós réteg:** A konvolúciós réteg a neurális hálózat egy olyan rétege, amely konvolúciós műveleteket végez a bemeneti adatokon. Különböző szűrőket (filtereket) alkalmaz, hogy automatikusan felismerje és kinyerje a fontos jellemzőket, mint például éleket, textúrákat és mintázatokat a képekből vagy más típusú adatokból.

F.2. A tanítás során használt kevésbé általános hiperparaméterek

- **lr_log:** A tanulási ráta logaritmusa. A tanulási ráta egy kulcsfontosságú hiperparaméter a mélytanulási modellek tanításánál, amely meghatározza, hogy a modell milyen gyorsan alkalmazkodik az új adatokhoz. A túl magas tanulási ráta gyors, de instabil konvergenciához vezethet, míg a túl alacsony tanulási ráta lassú tanulást eredményezhet. A logaritmikus skála használata lehetővé teszi a finomhangolást egy szélesebb tartományban.
- **weight_decay log:** A súlycsökkentés (weight decay) logaritmusa. A súlycsökkentés egy regulárizációs technika, amely a modell súlyait bünteti, hogy megakadályozza a túltanulást. Ez a paraméter segít fenntartani az egyszerűbb modelleket, amelyek jobban általánosítanak a valós adatokra. A logaritmikus érték beállítása lehetővé teszi, hogy a regulárizáció mértékét precízebben szabályozzuk.
- **lr_ratio:** A tanulási ráta aránya. Ez az érték azt határozza meg, hogy a tanulási rátát hogyan módosítjuk egy adott időszak vagy feltétel teljesülése után. Például, ha a modell teljesítménye nem javul egy bizonyos számú epoch után, a tanulási rátát csökkenthetjük, hogy finomabb változtatásokat tegyen a modell. Ez segít elkerülni a lokális minimumokban való megrekedést és javítja a konvergenciát.
- **annealing_period_in_steps:** Az anellálási periódus lépésekben. Az anellálás (annealing) egy olyan technika, amely során a tanulási rátát fokozatosan csökkentjük a tanulási folyamat során. Ez segít a modellnek abban, hogy stabilabban konvergáljon a végső megoldáshoz, különösen a tanulási folyamat későbbi szakaszaiban. Az anellálási periódus megadja, hogy hány lépésenként csökkentjük a tanulási rátát.